

PERFECTUS

AC

2021/2

Kontakti revije

Poštni naslov

Uredništvo revije Perfectus AC
Svetovanje in izobraževanje, dr. Andrej Raspor, s. p.
Dolga Poljana 57
5271 Vipava
Slovenija

Glavni kontakt

E-pošta: zalozba.perfectus@gmail.com

Glavni urednik

Darko Lacmanović, Črna gora

Odgovorna urednika

Bojan Macuh, Slovenija

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Uredniški odbor revije (ABC)

Andrej Raspor, Slovenija

Bojan Macuh, Slovenija

Pedja Ašanin Gole, Slovenija

Sašo Murtič, Slovenija

Ninoslav Gregurić – Bajza, Hrvaška

Darko Lacmanović, Črna gora

Milenko Radoman, Črna gora

Bill Nichols, Velika Britanija

Žaneta Trajkoska, Severna Makedonija

Milica Slijepčević, Srbija

Admir I. Beganović, Bosna in Hercegovina

Svitlana Pryshchenko, Ukrajina

Uroš Pinterič, Slovaška

Sanja Vlahovič, Italija

Elez Osmani, Albanija

Jezikovni pregled (ABC)

Bojan Macuh, slovenski jezik

Darko Lacmanović, bosanski, črnogorski, hrvaški jezik

Lejla Kolman Batagelj, angleški, slovenski jezik

Pedja Ašanin Gole, srbski jezik

Naslovnica

<https://www.hloom.com/resources/templates/cover-pages/creative-design>

Arhiv revij

http://www.andrejrasspor.com/perfectus_zalozba

Since 2018 –

Mednarodna standardna serijska številka
(on line) **ISSN 2738-4586**.

Področje in opis revije

Revija Perfectus AC je interdisciplinarna znanstvena revija, ki objavlja prispevke s področja kadrov, turizma, odprtih inovacij, organizacije in menedžmenta v povezavi z industrijo 4.0. Vsebina ni omejena zgolj na navedene tematske sklope, ampak smo za vaše predloge odprti. Še posebej želimo objavljati prispevke, ki obravnavajo nove in aktualne teme in predstavljajo znanstvene dosežke v razvoju ter njihovo uvajanje in uporabo v praksi. Vsled tega objavljamo tudi tematske številke. Zato vas vabimo, da se nam pridružite.

Pogostost izhajanja

Revija Perfectus AC izhaja dvakrat letno, tematske revije pa izhajajo po potrebi.

Politika za prosti dostop

Revija Perfectus AC omogoča odprt dostop do svojih vsebin, ki temelji na načelu odprtih inovacij, po katerem bi prosto dostopni rezultati javnosti omogočile večjo globalno izmenjavo znanja.

Navodila avtorjem

V reviji Perfectus AC objavljamo znanstvene članke, rezultate raziskovalnega dela avtorjev. Prispevki so lahko napisani v slovenskem, angleškem, hrvaškem, bosanskem, srbskem (latinica), črnogorskem jeziku. Objavljamo izključno dela, ki še niso bila objavljena v znanstveni obliki v kakšni drugi reviji ali zborniku. Avtorji so odgovorni za vse morebitne kršitve avtorskih pravic. Prispevki niso honorirani. Objava prispevkov se ne zaračunava.

Besedilo naj bo oblikovano po navodilih (interesenti nam pišite, da vam posredujemo predlogo z bolj podrobnimi navodili). Na začetku prispevka, takoj za naslovom v originalnem in angleškem jeziku naj bo povzetek dolžine do 10 vrstic z do 5 ključnimi besedami. Članek naj obsega do 10 strani brez povzetkov, virov in prilog. Predložite tudi sliko in kratek strokovni življenjepis vsakega od avtorjev (do 10 vrstic). Članki morajo biti pred objavo lektorirani. Avtorji so odgovorni za jezikovno ustreznost. Ne uporabljajte opomb v besedilu. Eventualne opombe, ki naj bodo kratke, navedite na dnu besedila skupaj z literaturo. Seznam citirane literature oblikujte po APA-standardu. Na koncu prispevka so navedeni po abecednem redu. V kolikor je mogoče, navedite DOI številko.

Predložene prispevke pregledata in ocenita najmanj dva neodvisna recenzenta. Na osnovi mnenj in predlogov recenzentov uredniški odbor ali urednik sprejmeta prispevek, zahtevata manjše ali večje popravke in dopolnitve ali ga zavrmeta. Če urednik oz. recenzenti predlagajo večje popravke, se dopolnjeni prispevek praviloma pošlje v ponovno recenzijo.

Podrobna navodila najdete na:

http://www.andrejrasspor.com/perfectus_zalozba

IZZIVI KORPORATIVNE VARNOSTI V 21. STOLETJU

Sašo Murtič <https://orcid.org/0000-0002-2959-6309>¹

Ninoslav Gregurič Balza <https://orcid.org/0000-0002-1094-4270>²

Andrej Kovačič <https://orcid.org/0000-0001-8609-3559>³

Povzetek v jeziku prispevka: Korporativna varnost teoretično predstavlja dejavnost, skozi katero se identificirajo in izvajajo vsi sistemski ukrepi za obvladovanje varnostnih tveganj v gospodarstvu, industriji, proizvodnem podjetju ali drugi organizaciji s ciljem varovanja poslanstva organizacije in njenega obstoja na trgu. Ne glede ali gre za velike gospodarske družbe, industrijo, proizvodna podjetja ali druge organizacije, korporativna varnost predstavlja eno od osnovnih funkcij za njihovo delovanje, ki jo je treba izvajati v tesnem sodelovanju z vsemi ključnimi funkcijami gospodarstva, industrije, podjetja ali druge organizacije. Skozi to definicijo je mogoče spoznati procese minimalnega zagotavljanja korporativne varnosti, ki predstavljajo nedeljivo celoto krovnega modela upravljanja ter se izraža skozi korporativno upravljanje in korporativno odgovornost. Celovito področje korporativne varnosti je mogoče prepoznati skozi ustrezno obvladovanje varnostnih tveganj, ki vključuje fizične, tehnične in informacijske elemente varnosti, procese neprekinjenega poslovanja, rizičnega managementa, varovanja ključnih informacijskih sistemov ter varovanja zaposlenih in varnosti pri delu. V razvojnem obdobju industrije 4.0 in vse večjemu vdoru industrije pete generacije (industrija 5.0) je izzivov veliko in se nanašajo na varovanje skozi integralno, informacijsko in upravljavsko varnost, kjer sodobni inteligentni sistemi, spletna omrežja in programska oprema digitaliziranega sveta omogočajo posege v poslovno, inovacijsko, raziskovalno in drugo področje posamezne industrije, podjetja (gospodarskih družb) ali organizacije. Raziskava temelji na prepoznavanju izzivov korporativne varnosti v 21. stoletju, skozi katere deležne organizacije iščejo metode, modele in vzvode za vzpostavitev ustrezne varnosti. Ravno zaradi hitrega razvoja informacijskih in upravljavskih sistemov znotraj korporativne varnosti informacijska varnost predstavlja niz možnih strategij za upravljanje procesov, orodij in politik, potrebnih za preprečevanje, odkrivanje, dokumentiranje ter preprečevanje groženj digitalnim in drugim informacijam znotraj industrije, proizvodnega podjetja ali organizacije, zato je vloga korporativne varnosti toliko bolj pomembna.

Ključne besede: korporativna varnost, tehnologije delovanja, informacijski sistemi, upravljanje varnosti, izzivi časa in prostora.

CHALLENGES OF CORPORATE SECURITY IN THE 21ST CENTURY

Abstract: Corporate security theoretically represents an activity through which all systemic measures are identified and implemented to manage security risks in the economy, industry, manufacturing company or other organization with the goal of protecting the organization's mission. Regardless of whether it is a large commercial company, industry, manufacturing company or other organization, corporate security is one of the basic functions for their operation, which must be implemented in close cooperation with all key functions of the industry, company or other organization. Through this definition, it is possible to understand the processes of ensuring corporate security, which represent an indivisible whole of the overall management model and is expressed through corporate governance and corporate responsibility. The comprehensive field of corporate security can be recognized through appropriate management of security risks, which includes physical, technical and information security elements, business continuity processes, risk management, protection of key information systems, employee protection and safety at work. In the development period of industry 4.0 and the increasing intrusion of the fifth generation industry, there are many challenges and they relate to protection through integral, information and management security, where modern intelligent systems, online networks and software of the digitized world enable interventions in business, innovation, research and other the field of a particular industry, company or organization. The research is based on the recognition of corporate security challenges in the 21st century and seeks methods and levers for establishing adequate security. Within corporate security, information security represents a set of possible strategies for managing the processes, tools and policies needed to prevent, detect, document and prevent threats to digital and other information within an industry, manufacturing company or organization, which is why the role of corporate security is all the more important.

Keywords: corporate security, operating technologies, information systems, security management, challenges time and space.

DOI: 10.5281/zenodo.7326348

¹ Izr. prof. dr., Fakulteta za industrijski inženiring Novo Mesto, Šegova ul. 122, 8000 Novo mesto, Slovenija, AREMA – Visoka šola za logistiko in menedžment, Kidričeva ul. 28, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, saso.murtic@fini-unm.si, saso.murtic@gmail.com

² Izr. prof. dr., University of Applied Sciences Baltazar, Ul. Vladimira Novaka 23, 10290, Zaprešić, Croatia, nino.bajza@gmail.com

³ Slovensko združenje za varen svet (deluje znotraj IVK Inštituta za varnostno kulturo), Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, andrej.kovacic@varensvet.si

Uvod

Splošna prepoznavnost korporativne varnosti zahteva vpogled v poslovanje številnih oblik gospodarskih, industrijskih, podjetniških proizvodnih in storitvenih organizacij, kajti v sodobnem času, času izzivov, številne organizacije delujejo v zelo dinamičnih poslovnih okoljih, kjer v širokem spektru obstaja velik varnostni riziko in tveganja, ki se pojavljajo v različnih oblikah. Skozi številne dogodke v svetu, povezane s delovanjem gospodarskih, industrijskih, proizvodnih in drugih organizacij, je mogoče prepoznati vplive in posege (vdore), s katerimi posamezniki ali skupine poskušajo nepoklicano posegati v pravice in tudi pravne koristi posameznika, kapitala, kapitalskih deležev, znanja, znanosti, tehnike, tehnologije in inovacij. Zaradi teh prepoznavanj je mogoče ugotoviti, da je naloga korporativne varnosti usmerjena v pravočasno zaznavanje, prepoznavanje in učinkovito pripravo za ublažitev in upravljanje sprememb ali dogodke, ki bi s svojim pojavom lahko ogrozili delovanje industrije, proizvodnega ali drugega podjetja (gospodarske družbe) ali organizacije, kar bi lahko predstavljalo nevarnost za delovanje ali celo obstoj. Skozi teorijo je mogoče spoznati, da je korporativna varnost teoretično zamišljena kot oblik nadzora in upravljanja različnih sistemov vodenja in upravljanja v industriji, proizvodnem ali drugem podjetju ali organizaciji, tesno sodeluje z vodstvi različnih sistemov, skrbi za varnost in kontinuiteto dela.

Različne oblike rizika, rizičnega poslovanja in tveganja so podana v razvitih gospodarstvih, razvojni industriji, proizvodnih in drugih organizacijah, kjer tokovi napredne tehnologije in znanja spremljajo trg, tržna povpraševanja in se skozi znanstvene in teoretične metode organizacije poskušajo prilagajati kupcem, potrošnikom in širšemu krogu svetovnega trga. V teh oblikah izzivov in uporabe sodobnih tehnologij so v organizacijah tveganja še toliko bolj izrazita, ker so lahko kapitalno izražena, vlagajo v nove sisteme, v intelektualni razvoj in v inovacijo svojih proizvodnih procesov. V procesu razvoja inteligentnih sistemov je danes veliko tekmovanje med gospodarstvi velikih držav, me katere štejemo ZDA, Kitajsko, Indijo, Rusijo in nekatere države Evropske unije (V nadaljevanju: EU), kjer poteka nekakšna znanstveno raziskovalna vojna, vsled katere z različnimi metodami poskušajo priti do znanstvenih izsledkov, do polizdelka ali izdelka. Gre za dejavnosti, ki so zaradi velikosti svetovnega trga neposredno vezane na pretok velikih količin surovin, produktov in denarja, ki se lahko izraža v zlatu ali v gotovini (kešu), in so v medsebojne trgovske povezave pogosto vmešane organizacije ali posamezniki, ki poskušajo priti do patenta, do znanja, do produkta (primer: čipi za upravljanje inteligentnih sistemov), najbolj izražene pa so oblike posegov in kraje sistemov motornih, hibridnih ali električnih vozil, sistemov komunikacij in mnogo širše. Gre sicer za ravnanja, ki jih je zakonodajalec številnih držav (klasična kazniva ravnanja, ki ji večino držav enako opredeli) opredelil kot družbi nedopustna ravnanja in jih okvalificiral kot kazniva, pa vendar po svoji vsebini preventive in raziskave sodijo v področje korporativne varnosti (Jankovič in Murtič, 2019). Pregled razvoja gospodarstva, razvoja industrije, proizvodnje in storitvenih dejavnosti že od industrije 1.0 naprej in še bolj danes, ko je industrijski razvoj tako sofisticiran, kjer je možno sožitje naravne in umetne inteligence, so bili zaznani številni posegi v krajo znanja, prilaščanje patentov, prevzemanje inteligence in huda konkurenca. Vse to je že skozi razvoj zahtevalo preprečevanje špijonaže, kraje patentov, kraje izdelkov, kopiranje znanja, potvarjanje ali kopiranje izdelkov in posegi v trg, s ciljem povzročitve škode konkurenci. Gre za oblike poskusov, kako čim ceneje priti do konkurenčnih dosežkov, do konkurenčnega znanja, do novih inteligentnih sistemov in oblik delovanja. Zato je naloga korporativne varnosti, da pravočasno zazna, prepozna in učinkovito ublaži ali upravlja spremembe ali dogodke, ki bi s svojim pojavom lahko ogrozili delovanje industrije, proizvodnega ali drugega podjetja (gospodarske družbe) ali organizacije, kar bi lahko predstavljalo nevarnost za delovanje ali celo obstoj. Korporativna varnost je zato zamišljena kot oblika nadzora in upravljanja različnih sistemov vodenja in upravljanja v industriji, proizvodnem ali drugem podjetju ali organizaciji, ki tesno sodeluje z vodstvi različnih sistemov znotraj organizacije, skrbi za varnost ter s skrbnim delom omogoča kontinuiteto dela industrije, proizvodnega podjetja ali druge organizacije.

Razvoj družbe, razvoj tehnologije, digitalizacija sveta vse večje sodelovanje umetne in naravne inteligence pospešuje razvoj na vseh področjih gospodarstva, industrije, proizvodnih in drugih organizacij, postavlja nove tehnološke in tudi varnostne izzive ter nova tveganja, skozi katera je treba iskati nove načine kako dejavnost korporativno zaščititi, ohraniti dejavnost ali proizvodnjo ter varno oskrbovati trg. Zaradi napredne tehnologije, zaradi naprednih sistemov obvladovanja industrije, proizvodnje, komunikacije, trga in denarnih tokov lahko zapišemo, v kolikor se je čas samo nekaj let nazaj meril v letih, mesecih in je bilo dogajanje na svetovnem prizorišču, kolikor toliko v primerjavi z današnjim umirjeno, lahko danes mirno rečemo, da dejansko ljudstvo živi zgodovino zelo, zelo hitro in jo lahko meri iz minute v minuto. Nekaj vplivnih dogodkov, ki so s svojo aktivnostjo v zadnjih letih spremenili svet ter svetovna ekonomska-politična razmerja, so le delček dokazov za hitro spreminjanje družbe in svetovnih tokov. Dokaj odzivna je bila gospodarska in finančna kriza ob mileniju mu ali prehodu v novo tisočletje, kar so mnogi strokovnjaki šteli za konec določenega obdobja težke industrije, velikih gospodarstev in velikega trga. V nadaljevanju so ekonomska in industrijska kriza leta 2008, Arabska pomlad in vojne v Iraku, Egiptu, Libiji, Siriji itd., svetovna zdravstvena pandemija Covid-19, danes ukrajinsko-ruska kriza, Boko Haram v Nigeriji, napetosti med Kitajsko in Tajvanom, vse večje napetosti med severno in južno Korejo, energetska negotovost ter razne naravne in humanitarne katastrofe, povzročajo negotovosti, v zraku je nevarnost nuklearne vojne in uničenja planeta. Počasi ljudstvo dojema, da se bodo v prihodnosti klimatske ter naravne, s človeško voljo povzročene nesreče, še poglobljale, nadaljevale, kar bo še naprej ustvarjalo varnostna tveganja z dolgotrajnimi in obsežnimi posledicami. Gre za spoznanje, da se bodo z njimi morali ukvarjati svetovne organizacije, združenja držav, varnostni državni organi, kakor tudi korporativno varnostni management v organizacijah, ker bo potrebno zagotoviti globalno varnost sistemov, industrije, podjetij in drugih organizacij, uslužbencev, kapitala in lastnine, s čemer b treba zagotavljati

nemoteno poslovanje. Le tako bo mogoče varovati interese razvoja, gospodarstva, industrije, organizacij, kapitala, planeta, posameznikov ali grupacij in le tako bo mogoče zagotavljati sanacije in ohranjanje prizadetih področij in ekonomskih razmer (Kovačič & Podvršič, 2014).

Raziskovalno področje

Pri proučevanju korporativne varnosti v gospodarstvu, industriji, proizvodnih in drugih kapitalskih organizacijah (gospodarske družbe, koncerni, multinacionalke, javna podjetja, lokalne skupnosti ipd.) je mogoče ugotoviti, da so stalno podvrženi raznim oblikam notranjih in zunanjih nevarnosti, ogroženosti in tveganju. Ta tveganja je mogoče prepoznavati kot realne, potencialne in prikrite nevarnosti, ki v najširšem pomenu predstavljajo korporativno ogroženost gospodarstva, industrije, podjetja ali druge organizacije, kar lahko materialno in poslovno neugodno ali celo škodljivo vpliva na poslovne procese in poslovne rezultate. Razumeti je mogoče tudi, da gre za pojave, ki puščajo posledice na zaposleno osebje, krnijo ugled sleherne organizacije in povzročajo škodo v njenem poslovnem, razvojnem in finančnem delovanju. Da bi se gospodarstvo, industrija, podjetja in številne organizacije izognile nevarnemu delovanju, je smiselno ter ekonomsko in poslovno upravičeno v organizacije uvajati korporativno varnostno funkcijo, ki prispeva k organizacijskemu redu, poslovni etiki in poslovnim rezultatom podjetja (ICS, b. d.). Pri opisovanju, načrtovanju ter iskanju primernih modelov korporativne varnosti številni avtorji, zagovarjajo številne lastne ali tuje teze korporativne varnosti ter tako v varnostno funkcijo korporativne varnosti vgrajujejo ali štejejo dejavnost in delovanja sistemov, ki se lotevajo varnostnih vprašanj znotraj poslovanja. V gospodarskem, trgovskem, poslovnem, industrijskem, proizvodnem itd. prostoru obstajajo organizacije, ki se ukvarjajo s korporativno varnostjo, kot osnovno dejavnostjo in so skozi svojo prakso in iskanje uspešnih rešitev izoblikovali lastne modele korporativne varnosti, ki jo nudijo gospodarstvu, industriji, proizvodnim in drugim organizacijam. Takšni izoblikovani modeli na področju gospodarskega poslovanja, na področju finančnega ali bančnega poslovanja, v nabave, trgovanja, razvoja, inovacij, patentiranja ipd., vse čas proučujejo sisteme korporativne varnosti in iščejo nove rešitve za preprečevanja vdora v proizvodnjo, v prodajo, v pretok kapitala v finančne sisteme, v bančništvo in podobno. V novejšem času so se na tem področju razvile svetovalne družbe in posamezniki, ki nudijo varnostno svetovanje, varnostni inženiring in nadzor nad upravljavskimi sistemi, razvijajo poslovno in varnostno etiko ter razvijajo sisteme za upravljanje s tveganji in kriznim management (Čas, 2006).

V korporativni varnosti je mogoče zaslediti številne definicije, kakor jih avtorji predstavljajo, mogoče jih je tolmačiti, razlagati, seveda je mogoče postaviti lastne in bolj razumevajoče razlage, skozi katere je mogoče povedati, da je Korporativna varnost dejavnost ali storitev, ki identificira in izvaja vse potrebne sistemske ukrepe (aktivnosti) za obvladovanje varnostnih tveganj v industriji, proizvodnem ali drugem podjetju ali organizaciji. Korporativno varnost je mogoče razumeti tudi kot dejavnost, ki se ukvarja z reševanjem varnostnih vprašanj in uvajanjem varnostnih izboljšav, iz česar je zopet mogoče razumeti, da gre za ustvarjanje večje poslovne varnosti v gospodarstvu, industriji, proizvodnih ali drugih organizacijah. Avtorji sicer navajajo, da določeni del varnostnih rešitev ponuja država skozi pravne norme in organi prisile (policijo, inšpekcijo, carino, pravosodjem), kar postavlja pravno podlago za varno in pravno urejeno državo. So pa področja zasebne narave, ki jih sicer država skozi pravno normativno področje ureja in daje pravnim in fizičnim osebam, da skladno s pravno podlago organizirajo in varujejo svojo lastnino, znanje, kapital, dejavnost ipd. Iz tega je mogoče zaključiti, da mora večji del varnostnih rešitev gospodarstvo, industrija, proizvodne in druge organizacije poiskati ali organizirati same, izhajajoč iz lastne analize in ocene ranljivosti, ogroženosti in lastnih tveganj. Industrija, podjetja in druge organizacije se morajo obnašati samozaščitno, zato je razumljivo, da je določen del varovanja in zaščite podjetja zakonska obveza, kar lahko poimenujemo minimalni standard lastnega varovanja, ki jih opredeljuje zakon. Obsežni del varovanja je ekonomsko-poslovne narave, s katerim si podjetje izboljša varnostne informacijske in upravljske mehanizme za učinkoviteje upravljanje ter obvladovanje poslovnih in varnostnih tveganj v normalnem poslovanju ter pripravi sisteme za delovanje v izrednih razmerah. Gre za zelo širok pojem, ki se prilagaja oblikam gospodarskih družb, industriji, proizvodnim ali drugim podjetjem ter drugim organizacijam in ga je mogoče sistemsko prilagajati. V teoretičnem smislu je korporativno varnost mogoče spoznati, kot eno od osnovnih funkcij za delovanje gospodarskih družb, industrije, proizvodnih ali drugih podjetij in organizacij, s katero zagotavljajo varno in trajnostno naravnano poslovanje. Torej procesi zagotavljanja korporativne varnosti so nedvomno nedeljiva celota krovnega ali osnovnega modela upravljanja korporacij, ki se izražajo skozi korporativno upravljanje in korporativno družbeno odgovornost (<https://www.ics-institut.si/korporativna-varnost>). Če pri vsem upoštevamo še tehnično tehnološke, inovacijske, inovativne, inteligentne in druge dejavnike je mogoče ugotoviti, da je za celovito področje korporativne varnosti v industriji, podjetju ali organizaciji potrebno vključiti področje fizične, tehnične in informacijske varnosti, ki zagotavljajo procesa neprekinjenega poslovanja, upravljanja, riziko managementa, varovanja ključnih informacij podjetja, varovanja zaposlenih in varnosti pri delu. Korporativna varnost se je razvijala skozi razvojne procese industrije od 1.0 in vse do 4.0. V zapisih o modelih korporativne varnosti poslovanja organizacije v logistiki zanimivo je pisal Zelenika (2008), kjer skozi intelektualni kapital in informacijske sisteme zagotavlja varnost menedžmenta in upravljanja posameznih organizacij. Prav tako je zaslediti značilnosti korporativne varnosti pri Beganoviću (2016), ki skozi politiko inovacij vidi potrebe po zagotavljanju varnosti in konkurenčnosti posameznih podjetij, kar lahko povežemo s številnimi navedbami avtorjev, ki povezujejo korporativno varnost. V širšem kontekstu je mogoče navajati tuje modele korporativne varnosti, vendar so ti predmet številnih raziskav, ki v vsem svojem delovanju niso ali vsaj povsod niso primerljivi, zato jih ni treba omenjati.

Teza raziskave

Če bi raziskovalno tezo postavili v splošno ocenjevanje korporativne varnosti v gospodarstvu, industriji, proizvodnem ali druge podjetju ali drugi organizaciji, bi bilo mogoče trditi, da profesionalni in celoviti varnostni sistemi odločilno prispevajo k povečanju pozitivnih poslovnih izidov ter k dvigu kulture, konkurenčnih prednosti in ugledu podjetja, kakor to navaja Kavun (Kuvan idr., 2013). Vendar skozi proučevanje korporativne varnosti, je mogoče priti do podatkov, ki izkazujejo zanimivost varnostnih sistemov, s katerimi je mogoče zanesljivo vzpostaviti integralno varnost sistema industrije, podjetja ali organizacije, ki z varnostno politiko vzpostavijo modele upravljanja varnostnih tveganj ali izrednih dogodkov. Skozi uvajanje korporativne varnosti, z uvajanjem varnostnih standardov ter obvladljivih varnostnih modelov te organizacije učinkovito obvladuje varovanje in zaščito svojih lokacij, zgradb, sistemov, sredstev, opreme, poslovnih in logističnih procesov, osebja, podatkov, informacij, poslovne dokumentacije in pogodbenih izvajalcev (v logistiki to področje imenujemo logistični informacijski in logistični upravljavski sistemi, s pomočjo katerih zagotavljamo korporativno varnosti sistemov in uporabnih podatkov).

Razvojne spremembe, spremembe trga, spremembe povpraševanja, vse večji izziv po novih produktih, vse večje sožitje naravne in umetne inteligence, vse večje prodiranje sistemov pete generacije ali inteligentih sistemov prihajajoče industrije 5.0 postavlja korporativno varnost v precep izzivov 21. stoletja. Izzivi 21. stoletja so v prvotni fazi bili zaznani v razvojnih projektih, novi tehnologiji, novih oblikah komunikacijskih in upravljavskih sistemov, digitalizaciji družbenih omrežij, internetu, med organizacijskemu povezovanju in širokem trgu. Gospodarska kriza, recesija, ve večja globalizacija trga, proizvodnje, vse večje povezovanje kontinentov v iskanju potrebnih surovin, so spremenili oblike gospodarskega, industrijskega, proizvodnega in drugega med organizacijskega povezovanja, kar je postavili nove okvire ali izzive c 21. stoletju. Posebno vlogo v mednarodnem, med organizacijskem, med človeškim povezovanju so imele pandemije, posebej Covid 19, ki je spremenil oblike dela (delo od doma), oblike gospodarskih in pogodbenih razmerij, oblike izobraževanja, oblike podpisovanja ipd. s čemer so bili postavljeni novi izzivi, ki jih pogloblja še vojna med Rusijo in Ukrajino, pomanjkanje energentov, pomanjkanje micro tehnologije, pomanjkanje sestavnih delov, kar industrijo in posebej avtomobilsko industrijo ter z njo povezanimi podjetji in organizacijami, postavlja v odvisen in podrejen položaj. Slednje zahteva proučevanje številnih področij ter reševanje tistih delov gospodarstva, industrije, proizvodnih in drugih organizacij, ki so neposredno deležnih izzivov 21. stoletja. Zaradi tega je primerna teza raziskave »Korporativna varnost predstavlja ključen element ohranjanja gospodarstva, industrije, proizvodnih in drugih organizacij v 21. stoletju«. Iz vsega izhaja, da so nastopila tista časovna obdobja, v katerih je treba skozi varnost in varovanje slehernih sistemov ohranjati proizvodnjo, ohranjati surovinske poti ter ohranjati trg.

Skozi predvideno tezo je mogoče oceniti, da nedvomno h korporativni varnosti sodi tudi med organizacijsko varovanje podatkov in poslovne skrivnosti, kar je mogoče spoznati skozi določila slovenskega Obligacijskega zakonika (Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), 2007), ki skozi posamezna poglavja varuje poslovne stranke in jim mudi pravno varstvo, istočasno daje pravno podlago za zaščito poslovnih sistemov in delovanja industrije, podjetij in drugih organizacij. Področje korporativne varnosti v državnem okolju Slovenije sta v učbeniku opisovala tudi Murtič in Jankovič (2018), in sicer v osnovah gospodarskega prava v logistiki, kjer sta skozi poglavje statusno pravne značilnosti prikazala oblike varovanj posamezne gospodarske družbe (firme) in njene dejavnosti, pri čemer je varnost poslovanja, organizacija informacijskih in upravljavskih sistemov ves čas v ospredju. Avtorji Fischer idr. Zagovarjajo, da je z učinkovitim informacijskimi in upravljavskimi sistemi mogoče zagotoviti ustrezno varnostno delovanje v podjetju, s čemer je mogoče zmanjšati izgube vsaj za 75 %« (Fischer idr., 2012). Tudi Purpura je že leta 1989 spoznal, da je z ustrezno korporativno varnostjo oziroma vlaganjem v varnostne sisteme, mogoče prihraniti v poslovanju in udeležbi na prostem trgu, kar so podjetja v poslovnem svetu lahko predstavljala kot del dobička na letni ravni (Purpura, 1989).

Potek raziskave

Področje raziskave je korporativna varnost, skozi katero je mogoče proučevati varnostne sisteme posamezne gospodarske dejavnosti, posamezne industrije, proizvodnega podjetja (gospodarske družbe) ali druge organizacije ter iskati poti varovanja osnovne dejavnosti, poslovanja, finančnih in kapitalskih tokov, ohranjanje trga ter varovanje notranjih in zunanjih interesov. Človek je kot družbeno bitje nagnjen k razvoju, k iskanju razvojnih možnosti zase in svojo gospodarsko družbo, k čemur je prilastek emocija, hotenje, želja, volja itd. iz česar se rodi potreba po več dobrin, več denarja, večji položajni ali statusni uveljavitvi. Ravno iz te osnovne človeške lastnosti se porodi potreba po povečanju obrtniške, podjetniške, industrijske dejavnosti, kar posledično pelje v povečanje kapitala, višji standard in podobno, kar je sicer pozitivna stran človeškega razvoja. Negativna stran se pojavi pri posamezniku ali združbi, ko je za potrebe povečanja lastnih koristi pripravljena tudi prilastiti tuje znanje, kopirati tuje izume, prevzemati trg ipd. tudi za voljo osebnih obračunov, ali celo vojn med državami. Globalizirani svetovni trg predstavlja odprte možnost ponudbe in povpraševanja, prodaje produktov in storitev, kar omejujejo le posamezne države in zopet zaradi kapitalne stabilnosti, sicer so med državami (bilateralno) ali združenji držav (EU, ZDA, itd.) dogovorjeni sistemi menjave blaga, ponudbe in povpraševanja trgov in reciprociteta. Gre za zmes številnih med državnih, med organizacijski in drugih oblik povezovanja, kjer vsaka država, vsaka pravna ali fizična oseba išče svoj interes in posledično svoje kapitalne vrednosti. V teh povezavah, ki jih povežemo že s ponudbo surovin, nabavo, transportom, ravnanje s surovinami, proizvodnja,

ponudbo produktov na trgu in obvladovanje trga, je veliko možnosti zlorabe, zato je vloga korporativne varnosti posamezne gospodarske družbe (industrije, proizvodnega podjetja ali druge organizacije) in tudi posameznika v njih, da vzpostavijo korporativno varnost in varujejo svojo dejavnost. Med organizacijske povezave predstavljajo mrežo medsebojnih povezav za potrebe proizvodnje ali storitvenih dejavnosti, ki jih izvršujejo ali izvajajo potem spletnih ali komunikacijskih omrežij in serverjev, skozi katere določajo pravice stopa in delovanja posamezne organizacije ali posameznika vključenega v delovanje (Murtič, Jankovič, 2019)

Skozi proučevanja je mogoče priti do spoznanja potrebe po funkciji sodobne korporativne varnosti, kjer z integralnim informacijskim in upravljaljskim varnostnim sistemom, v razvitih gospodarstvih uspevajo razvijati učinkovito varovanje in zaščito ljudi in premoženja, intelektualne lastnine in znanja. Gre za upoštevanje številnih ekonomsko poslovnih in menedžerskih prijemov kot so prepoznavanje in preprečevanje izgub, analiza stroškov in koristi, analiziranje in ocenjevanje tveganj, upravljanje s tveganji, varnostno svetovanje, varnostni nadzor, varnostni inženiring, poslovna etika, zaščita osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in zaupnih podatkov, varnostni menedžment, krizni menedžment in krizno upravljanje, zaščita kritične infrastrukture idr. Vse to je predmet raziskave, v kateri lahko vidimo prednosti in slabosti, ki se dotikajo poslovanja gospodarstva, industrije, proizvodnih in drugih organizacij in kjer se izoblikujejo modeli ali postopki, nagičini, procesi varovanja. Slehera gospodarska družba skrbi za lastno varnost, ki jo delijo na korporativno in operativno varnost.

Slik 1 prikazuje celostno ureditev korporativne varnosti kot modela, ki je osnova za gradnjo enakih ali podobnih sistemov v gospodarstvu, industriji, proizvodnem podjetju ali drugi organizaciji. Strukturo organizacije korporativne varnosti je mogoče prilagajati lastnim potrebam organizacije, možna je tudi drugačna struktura posameznih oddelkov li služb, le da zagotavljajo varnostno stabilnost. Po modelu so delavna mesta korporativne varnosti sistemizirana tako, da tvorijo hierarhijo po organizaciji in odgovornost po varnostni politiki korporativne varnosti. V konkretni skici vidimo oddelke z odgovornimi osebami, in sicer oddelek korporativne varnosti, kjer funkcionirata Vodja korporativne varnosti in Nadzornik. V oddelku za notranji nadzor in skladnost poslovanja deluje Vodja notranjega nadzora, Revizor, Vodja skladnosti poslovanja in Nadzornik. V oddelku informacijske varnosti pa Vodja informacijske varnosti in Nadzornik informacijske varnosti. Vsaka organizacija po modelu lahko prilagodi organizacijo in sistemizacijo delovnih mesto po lastni potrebi ter nad organizacijo in delom izvaja informacijske in upravljaljske sisteme.

Slika 2: Strateška korporativna varnost

Organizacijsko sposobnost sistemov v procesu zagotavljanja funkcionalne varnosti je mogoče prepoznati v potencialnih nevarnih razmer, nevarnih situacij ali dogodkih, kjer bi lahko v procesu proizvodnje ali storitvene dejavnosti naklepno povzročili nesrečo ali poškodbo, zato korporativna varnost išče ustrezne sisteme ali vzvode za ustrezen odziv sistema ali naprave. Digitalizacija, vse večje uvajanje inteligentnih umetnih sistemov, zahteva uvajanje funkcionalne varnosti, ki bo zagotovila nemoteno proizvodnjo ali storitev ter obenem zagotovila ustrezne informacijske in upravljaljske aktivnosti. V praksi se pojavljajo inteligentne izboljšave v industriji, najbolj jih je zaznati v avtomobilski industriji in podjetjih (gospodarskih družbah), ki proizvajajo za avtomobilsko industrijo. Vse več je inovacij in uporabe umetne inteligence v medicini (primer: nano roboti), kjer zagotovo od funkcionalne varnosti zavisijo, ali bo pacient preživel ali ne, kajti

sistemi skozi rabo inteligence zagotavljajo, da določene aparature delujejo in se odzivajo ustrezno glede na senzorsko delovanje, ki so nameščeni na pacientu. Oblike funkcionalne varnosti je mogoče prepoznati tudi v letalstvu, kjer varnostni sistemi preverjajo vsako malenkost in onemogočajo funkcionalnost letala, dokler niso odpravljene pomanjkljivosti. Sisteme sožitja naravne inteligence najdemo tudi drugod v industriji, podjetništvu, medicini, farmaciji, v zadnjem času tudi v gostinstvu in širše, kjer roboti in programi pogosto opravljajo dela in naloge naravne inteligence, za kar je treba vzpostaviti ustrezno varnost.

Pri neposredni obravnavi področja industrije, proizvodnih ali drugih organizacij ter iskanju korporativne varnosti, se morajo raziskovalci osredotočiti na stroko, obliko izobraženosti posameznih kadrov za potrebe dejavnosti, obliko pogodbe o zaposlitvi, obliko varovanja poslovne skrivnosti ter pripraviti ustreznega akta o sistemizaciji, ki mora ustrezati pogojem in posameznim delovnim mestom organizacije. Znotraj številnih dejavnosti so že po svoji strukturi veliko tveganje, sploh pri organizacijah, kjer veliko znanja, inovacij, patentov ali kjer je veliko poslovanja z denarjem, transakcijami, finančnimi ali drugimi kapitalskimi tokovi, ki skozi komunikacijske sistema omogoča vdore.

Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a) v svojih določilih daje pravice in svoboščine gospodarskega, pogodbenega in drugega poslovanja ter z zakonom ureja posamezna področja glede na stvarno in krajevno pristojnost. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) opredeljuje osnove pogodbenega prava, kjer je najti tudi temelje za organizacijo korporativne varnosti, glede na obliko in strukturo posamezne organizacije oziroma gospodarske družbe. Notranja razmerja v organizaciji, glede na obliko gospodarske družbe ureja Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), ki določa oblike in strukturo gospodarskih družb, oblike in načine ustanavljanja, upravljanja ter kapitalske vloške v obliki delnic, ali zneskov družbenikov. Ravno ta podlaga, ki omogoča nastajanje in registracijo družbe ter njene dejavnosti, je podlaga za vzpostavljanje in delovanje korporacijske varnosti.

Organizacija korporativno varnostnega managementa

Splošna definicija korporacije pojasni, da gre za gospodarsko organizacijo različnih oblik, ki je navadno sestavljena iz več istovrstnih (opravljajo ista dela ali storitve) ali sorodnih gospodarskih družb (podjetij) zaradi navado monopolističnih ciljev, skozi katere oblika korporacije obvladuje trg dobave, transporta, oskrbe in podobno. Najbolj so znane kapitalistične korporacije, ki so enako predstavljene kot gospodarske organizacije, temelječe na skupnem delovanju delodajalcev in delojemalcev, ki s pogodbo u ustanovijo korporacijo. V gospodarskem, industrijskem, proizvodnem in storitvenemu s vetu delujejo še organizacije in združenja kot oblike korporacije, ki imajo različne oblike sodelovanja in medsebojnega povezovanja za korist pravnih osebe, kapitala ali države ipd.

Skozi študije prava, ekonomije, menedžmenta ipd. je mogoče spoznati povezovalno področje korporativizem (iz lat. corpus 'telo'), ki predstavlja udeležbo socialnih skupin ali korporacij, ki združujejo družbene dejavnike glede na njihove skupne interese, pri političnem odločanju (Zelenika, 2001). Področje so opisovali številni avtorji ter ga predstavili kot vrsto družbenopolitične organiziranosti, ki temelji na analogiji med družbo in telesom. Gre za sistemsko povezovanje, kjer vsak sistem v družbi ima svoj namen in funkcijo, da ohranjanja ravnovesja. Delijo ga številne podvrsti, kot so sorodstveni, krščanski, absolutistični, progresivni, liberalni, socialni ipd. Iz tega je mogoče sklepati, da je povezan s sociološkim konceptom strukturalnega funkcionalizma, kjer se vidi korporativistični način organiziranja družbe po vzoru ideologijam absolutizma, kapitalizma, konservatizma, fašizma in drugim. V praksi pa je po Zeleniki (2010) mogoče spoznati, da se korporativizem nanaša na gospodarski tripartizem, kjer se izvaja pogajanje in dogovarjanje med podjetniki (delodajalci), delavskimi zastopniki (sindikati) in državnimi interesnimi skupinami, ki poskušajo doseči vzpostavitev gospodarske politike, kar nekateri avtorji imenujemo tudi neokorporativizem.

V tem kontekstu je treba omeniti tudi korporacijsko pravo, ki ga mnogi avtorji imenujejo poslovno pravo, pravo podjetij, v nekaterih država tudi trgovsko pravo, ki predstavlja klop zakonov, ki urejajo pravna razmerja, medsebojna razmerja ter vlogo posameznikov znotraj korporacije. Izraz se nanaša na pravno prakso v zvezi z gospodarskimi družbami ali na teorijo gospodarskih družb. Tukaj je mogoče povezati gospodarsko pravo ali pravo podjetij, ki se nanaša na zadeve, ki izhajajo neposredno iz življenjskega cikla gospodarske družbe. Tako zajema ustanovitev, financiranje, upravljanje in smrt družbe. Ključen element korporacijskega prava je zagotoviti vzvode za obvladovanje gospodarskega tveganja korporacije v gospodarskem delovanju.

Pomen obvladovanja gospodarskih tveganj je mogoče spoznati skozi vodenje in upravljanje organizacij, kar predstavlja poslovno, gospodarsko, finančno, sistemsko in drugo obliko tveganj, kajti danes je nemogoče organizirati sodobne in uspešne organizacije brez sistemsko vzpostavljenega celovitega pristopa k obvladovanju varnostnih tveganj. Tudi slovensko gospodarstvo, slovenska industrija, proizvodne in druge organizacije se srečujejo s tveganji, kjer je mogoče zaznati določene premike razvoja poslovnih, varnostnih, sistemih, finančnih in drugih programov za potrebe vzpostavljanja korporativne varnost.

Prepoznamo finančno, organizacijsko, kapitalno in strukturno primerjavo, kjer se kapitalno ali organizacijsko majhne organizacije vse bolj osredotočajo na izpolnjevanje zakonskih zahtev države ali širše, kar naj bi jim nudilo varnost in zaradi tega ne vlagajo dovolj v preventivo (varnost). V praksi je mogoče ugotoviti, da organizacije, ki želijo poslovno preživeti in biti uspešne, potrebujejo za obvladovanje korporativnih varnostnih tveganj, učinkovit varnostni management oziroma varno vodenje in upravljanje. Ugotovitve raziskav ter mnenja različnih avtorjev kažejo, da organizacije brez varnostnega managementa ne morejo obvladovati notranja in zunanja varnostna tveganja. Ob upoštevanju razvoja korporativne varnosti, bi velike in srednje velike organizacije morale slediti širšim varnostnim potrebam te zaposliti strokovnjake, ki obvladajo korporativno varnost. Mnoge organizacije v gospodarstvu, sploh industrija, proizvodne in velike organizacije so spoznale, da je korporativno varnost treba organizirati znotraj organizacije ali jo prepustiti zunanjemu izvajalcu kot outsourcing ter z zunanjimi resursi in najetimi zunanjimi svetovalci za varnost, ki jih imenujejo specialist za korporativno varnost, odpravljajo poslovna tveganja. Iz spoznanega vidimo, da je primarni cilj organizacije za varnostno področje, vzpostavitev varnostnega sistema, ki bo učinkovit in sposoben čim bolj obvladovati varnostna tveganja na različnih področjih in posebej na področju igralništva. Pogoste pomanjkljivosti ali težave je mogoče zaznati v varnostni politiki in pomanjkanju znanja, kar ima lahko zelo hude posledice na mikroekonomskem in seveda dolgoročno tudi makroekonomskem okolju (Kovačič & Podvršič, 2014). Iz tega pojasnila lahko ugotovimo, da mora vsako igralniško podjetje ali igralniška organizacija zagotoviti trajnostno vzpostavljanje sistemov, ki ji zagotavljajo varnost poslovanja, kar predstavlja bistvo korporativnega varnostnega menedžmenta.

Trivan (2012) je korporativno varnost poimenoval integrirana varnost, ki vsebuje izvajanje več različnih funkcij in opravil, s katerimi zagotavljajo medsebojno usklajenost ali sinhronizirano delovanje. Predstavlja funkcijo korporacije, skozi katero je mogoče kontrolirati in koordinirati vse dejavnosti znotraj poslovnega subjekta, ki se nanašajo na varovanje, kontinuiteto in varnost poslovanja posamezne organizacije. Na ta način obstoj učinkovitega sistema korporativne varnosti ščiti poslovni subjekt pred vsemi oblikami ogroženosti, vzpostavlja temelj za odločanje, zagotavlja top managementu pristop k zaupnim informacijam in oblikuje procese ter omogoča procedure, ki preprečujejo iznos varovanih podatkov iz korporacije (Trivan, 2012). Danes v prehodu industrije 4.0 v novo še nepoznano industrijo sožitja naravne in umetne inteligence, industrijo 5.0 ali industrijo pete generacije, kjer je vse večje uvajanje digitalnih sistemov, upravljanje informacijskih in upravljavskih sistemov na daljavo, vse večjo sožitje naravne in umetne inteligence, so sistemi korporativne varnosti podvrženi vsakodnevnim izkušnjam in poskusom prebijanja notranje varnosti, zato morajo korporativne službe slediti napredku ter obvladovati programske in upravljavske mreže. Gre za prepoznavanje in uporabo inteligentnih sistemov, ki se realizirajo skozi kibernetične sisteme kontrole, nadzora, upravljanja in zagotavljanja korporativne varnosti (Uhernik idr., 2019).

Skozi zagotavljanje varnosti industrije, podjetja, organizacije ali druge oblike pravne osebe se odraža korporativni menedžment, ki vodi, usmerja, spremlja in načrtuje varnostno stanje, vzpostavlja vzvode za organizacijo korporativne varnosti. Menedžment skrbi za ohranjanje funkcije in namena dejavnosti organizacije, varnosti oseb, premoženja in podatkov, ki se nahajajo v organizacij pred uničenjem, poškodovanjem, odtujitvijo ali drugimi škodljivimi ali neželenimi učinki. Skrbi za organizacijo varnosti, zagotavljanje pravnih, organizacijskih, funkcionalnih, informacijskih, inteligentnih, tehnoloških, tehničnih in drugih ukrepov, ki predstavljajo zbir aktivnosti za zagotavljanje varnega in nemotenege poslovanja organizacije.

Gostič (2012) s svojega pogleda varnosti, predstavlja aktivnosti v procesu zagotavljanja poslovne varnosti skozi načrtovanje in izvajanje varnostnih procesov v industriji, podjetju ali drugi organizaciji, skozi izvajanje preventivnih ukrepov za preprečevanje škodljivih dogodkov in finančnih izgub v podjetju (preprečevanje poslovnih tveganj), skozi izgradnjo in upravljanje integralnega varnostnega sistema v podjetju, skozi dvigovanje varnostne kulture v podjetju[1], skozi implementacijo mednarodnih standardov s področja varovanja, skozi odkrivanje in raziskovanje incidentov in kaznivih dejanj v podjetju in skozi izdelavo ocen ranljivosti, ogroženosti in varnostnih tveganj (Gostič, 2012). Njegovo navajanje daje splošne smernice za vzpostavitev korporativne varnosti, kar predstavlja osnove zagotavljanja varnosti. Iz tega lahko sklepamo, da je korporativna varnost veliko bolj obsežna in se nanaša na notranje finančne, poslovne, upravljalaske in informacijske sisteme organizacije.

V praksi gospodarstvo, industrija, proizvodne ali druge organizacije posluje v poslovnem okolju trajnostnega razvoja sveta, kjer so v medsebojnem prepletanju in soodvisno številne organizacije. To predstavlja močan izziv za menedžerje, ki ocenjujejo nove poslovne priložnosti in z njimi povezana tveganja. Kajti učinkovito vodenje in upravljanje predstavlja obvladovanje poslovnih tveganj in je ena od osnovnih dolžnosti in odgovornosti poslovodstva organizacije. Zaradi sposobnosti, zaradi poslovne uspešnosti, zaradi mešanosti vloženega kapitala in posledično zaradi lastniške strukture, organizacije oblikujejo notranje nadzorne svete, ki izvajajo nadzor menedžmenta organizacije, skozi katerega preverjajo poslovno oziroma korporativno varnost. Gre za organ korporacije, kjer lastniki družb in ključni deležniki (predvsem lastniki kapitala) poskušajo dosegati, da bodo organizacije ohranjale in poslovno povečevale premoženje ter ustvarjale dodatne kapitalne vrednosti, hkrati pa zagotavljale varno poslovanje. Gre za zakonsko domnevo obvladovanja tveganj (zakon skozi svoja določila omogoča določene aktivnosti in ukrepe) in vzpostavitev ustrezne korporativne varnosti v podjetju. Slednje pa zahteva učinkovito vodenje (Leadership) in jasno opredelitev konkretnih pristojnosti in odgovornosti oseb(e), ki so odgovorne za stanje korporativne varnosti v organizaciji. Zakon o gospodarskih družbah (Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 –

ZIntPK-C in 18/21); 2006) določa oblike gospodarskih družb, oblike kapitalskih vložkov in oblike upravljanja s tem družbami. Glede korporativne varnosti je odgovorna oseba lahko korporativni varnostni menedžer, ki je lahko (ni pa nujno) član organov vodenja družbe (uprave ali upravnega odbora). Raziskava pokaže, da je učinkovito zaznavanje, obvladovanje in upravljanje tveganj osnova za organizacijsko vzpostavitev korporativne varnosti, kar predstavlja imperativ pri poslovanju gospodarskih družb, industrije, proizvodnih ali drugih organizacij. Bolj je torej organizacija sofisticirana v svojem okolju in v svoji dejavnosti, boljši pogoji poslovanja in ob tem poskusi za preverjanje njene korporativne ranljivosti. Zagotavljanje nemotene poslovanja organizacij v okolju, predstavlja večjo prepoznavnost, ugled v mednarodnem poslovnem svetu, nedotakljivosti kapitalskih vložkov (premoženja), korporacijsko varnost in prihodnost poslovanja. Del korporativne varnosti predstavlja tudi organizacija in vodenje sistemov tehničnega in fizičnega varovanja ter vodenja in upravljanja zaposlenega osebja v organizaciji, skozi katerega organizacija na subtilen način zagotavlja varno zaposlovanje, varnosti in zdravja pri delu, ustrezno usposabljanje in primerno plačilo uslužbencem, s čemer se zagotavlja korporativna varnost sistemskega dela in ustrezna vloga korporativnega menedžerja (Gostič, 2014).

Skozi proučevanje korporativne varnosti v širšem pomenu, je pomemben varnostni sistem organizacij, skozi katerega organizacija z lastnimi sistemi ali z outsourcingom zagotavlja poslovno varnost. Avtor Gostič s pogleda klasične varnosti v cilju preprečevanja družbi nevarnih dejanj opisuje organizacijski sklop tehničnih, informacijskih, upravljavskih, funkcionalnih in mnogo drugih ukrepov, s pomočjo katerih organizacija zagotavlja lastno delovanje. Po njegovem zapisu korporativna varnost organizaciji zagotavlja delovanje, ohranja javni red, zagotavlja spoštovanje zakonov in internih predpisov, varnost zaposlenih ter zaščito imetja in infrastrukture podjetja. Korporativno varnost vidi kot celoto organizacijskih in funkcionalnih ukrepov, s pomočjo katerih organizacija skrbi za ohranitev reda, spoštovanje zakonov in internih predpisov, osebno varnost ter zaščito kapitalskih vložkov organizacije (imetja) in njene infrastrukture. V nadaljevanju avtor poskuša pojasniti, da je vzpostavitev ustreznega varnostnega sistema izrednega pomena, pri čemer po nepotrebnem izpostavlja pomen rasti, razvoja in samouničenja ter navaja, da vsaka organizacija po naravi stvari teži k entropiji oziroma razpadu, kar je filozofski fenomen in ni nujno da drži. Organizacije se spreminjajo, preoblikujejo, združujejo ali razdružijo na več organizacij in tako ustvarjajo nova okolja, nove produkte, nove sisteme, kar predstavlja nov napredek, nov razvoj, novo izobraževanje ipd. S korporativnega pogleda varnosti pa je organizacija ranljiva in nanjo vplivajo različni dejavniki, ki se lahko kažejo kot škodni pojavi, naravne ujme, nesreče, konkurenčne aktivnosti drugih organizacij, spreminjanje predpisov urejanja organizacijskega področja, oblastna ravnanja v okolju delovanja in podobno (Gostič, 2012).

V cilju menedžmenta korporativne varnosti so številni avtorji v Sloveniji in po svetu razvili teorije varovanja ter te oblike predstavili skozi skice, slike, diagrame in na ta način poskušali predstaviti realna tveganja ali pričakovanja. Ena od prikazanih oblik je teoretičen model varnostnega sistema, prikazan na sliki (Slika 2: Teoretični model varnostnega sistema), kjer avtor predstavlja teoretični model varnostnega sistema iz pogleda delovanja zunanjih silnic, ki jih je predstavil v obliki nedovoljenih posegov, ki jih zakonodajalec opredeljuje skozi kazniva ravnanja, v obliki naravnih ali drugih nesreč, skozi delovanje in nevarnosti konkurence, skozi vplive sprememb zakonskih ali pozakonskih aktov in varnostne sisteme. Avtor je posebej dal pomen na usposabljanje in uporabo osebja, ki skrbi za korporativno varnost organizacije. Organizacija ima svojo kapitalsko, organizacijsko, poslovno in varnostno strukturo, skozi katero opravlja svojo dejavnost, se uveljavlja na trgu in okolju delovanja ter trajnostno išče nove in nove rešitve, ki se kažejo skozi uspešnost poslovanja.

Slika 3: Teoretični model varnostnega sistema (lasten vir)

Za svoje delovanje po Gostiču (2012) mora vsaka organizacija, zaradi varnega poslovanja vzpostaviti varnostni sistem ter znotraj njega varnostno arhitekturo, ki jo predstavlja organizacijske in funkcionalne ukrepe za vzpostavitev oz. zagotavljanje poslovne in notranje varnosti, varnostni podsistem (CCTV), ki zajema fizično in tehnično varovanje, sodoben informacijski in upravljavski sistem, varnostno kulturo zaposlenih in konkretne varnostne ukrepe ob nastanku neželenega primer (Gostič, 2012). Avtor sicer postavlja varnostne teze, ki so le del korporativnega prava, kajti korporativno varovanje posega mnogo širše in varuje organizacijo pred medijskimi, internetnimi, programskimi, vizualno slišnimi posegi v delovanje in dejavnost organizacije, s čemer se preprečuje posegi v načrtovanje, planiranje dela in organiziranja organizacije, poslovne skrivnosti, produkte in splošno kapitalno varnost deležnikov menedžmenta, izvajalce posameznih dejanj in opravil in predvsem varnosti lastnikov organizacije.

Menedžment korporativne varnosti v organizaciji

Menedžment predstavlja ključen model upravljanja in v mnogočem proces odločanja, načrtovanja, osmišljanja, usmerjanja, razporejanja organizacijskih resursov, vodenje ter nadzor ali vrednotenje izvedbe posameznih aktivnosti v organizaciji. Ravno ta definicija je številne avtorje prepričala, da menedžment predstavljajo ekonomsko in organizacijsko znanstveno disciplino, ki jo je v prvih letih dvajsetega stoletja prepoznal in utemeljil Henri Fayol. Po Fayolu je pri proučevanju organizacije in posebej korporativne varnosti treba poznati elemente za zagotavljanje varnosti, pri čemer pove, da ima menedžment ozko povezanost z upravljanjem, odločanjem, načrtovanjem, usmerjanjem vodenjem in vrednotenjem. Tudi zanj korporativna varnost predstavlja ključen element ohranjanja gospodarstva, industrije, proizvodnih in drugih organizacij v 21. stoletju, kar smo postavili kot tezo izzivov in vprašanj.

Na splošno je treba vedeti, da so kapital in lastniki kapitala na trgu prisotni s prostim ciljem, da svoje kapacitete oplemenitijo, povečajo kapitalno vrednost, zagotovijo donose in širijo svojo dejavnost. Trg je zahteven, konkurenčen, v njemu je neomejeno število dejavnikov, ki delajo v različnih smereh in imajo različne cilje, zaradi česar je poslovanje organizacij vedno povezano s številnimi tveganji znotraj in zunaj same organizacije. V teh številnih medsebojnih razmerjih, gibanjih, trgovanjih, izmenjavah izkušenj, blagovni menjavi, storitveni dejavnosti in mnogo širše, ima menedžment korporativne varnosti posebno vlogo. Treba je tudi razumeti, da je skozi razvoj proizvodnih sil, skozi proučevanje oblik vodenja in upravljanja organizacij, skozi obvladovanje trga, bil izoblikovan sistem varovalk, sistem obvladovanja trga, ki se s časom in pod vplivom tehnološkega razvoja spreminja. Še ne dolgo nazaj, ko so proizvodne organizacije delovale v bolj zaprtem krogu in so na trg dajale le končne izdelke je še prevladovalo mnenje, da predstavlja management v korporativni varnostni strošek, vendar so postopoma spoznavali, da ima korporativna varnost posebno vlogo in igra eno izmed ključnih vlog v sodobnih organizacijah. Njegovo vodenje in upravljanje pa predstavlja menedžment korporativne varnosti, ki s svojim delom ustvarja dodano vrednost, zato se čedalje več organizacij odloča za uvedbo te dejavnosti, kar je v poslovnem svetu dovolj jasen dokaz. Podatki izkazujejo, da organizacije s tovrstnim pristopom in z visoko varnostno kulturo zaposlenih, imajo boljše možnosti preživetja, so dokaj prilagodljive na spremembe in so uspešnejše na daljši rok. Sodobno obvladovanje trga zahteva nenehno proučevanje trga, ponudbe in povpraševanja, konkurence, izobraževanja, evalvacije sistemov, kar korporacije in organizacije prepoznavajo ter se primerno prilagajajo spremembam. Za uspešno delovanje na mednarodnih trgih, kjer se organizacije soočajo z različnimi tveganji, kamor spadajo tudi varnostna tveganja, morajo organizacije spremljati tveganja, proučevati sistemska delovanja in se ustrezno varnostno zaščititi. Stroka trdi, da je ocena varnostnih razmer najboljša podlaga za ocenjevanje ogroženosti in obenem gradivo za pripravo varnostnih načrtov za obvladovanje varnostnih tveganj, ki morajo biti zakoniti, etični in seveda v skladu z najboljšo, obstoječo prakso. Na podlagi tako pripravljene obvladovanja varnostnih tveganj, vodilni management sprejme odločitve, do katere mere je tveganje še sprejemljivo, da se vložena sredstva vrnejo in obrestujejo. Te odločitve so lahko kratkoročne in relativno majhnega pomena, ko gre za izbiro novih poslovnih partnerjev, lansiranje novih produktov na trg, podpis pogodbe, zaposlitev managerja ipd. So pa seveda tudi strateške, kot so prodor na nove trge, nakupa ali prodaje podjetja ipd., in sicer v vrednosti več MM \$ ali celo Milijard \$. Za podporo pri odločanju lastnikov oziroma vodilnega managementa, pa je potreben holističen pristop. Velja splošno mnenje, daje pri oceni tveganj korporativni varnostni management eden izmed ključnih partnerjev v tem procesu (Kovačič & Podvršič, 2014).

Ključni pomen in seveda korist korporativnega varnostnega managementa je tudi v tem, da je osrednji element pri oceni in obvladovanju tveganj. Ocena in obvladovanje varnostnih tveganj mora biti usklajena do sprejemljive ocene organizacije, kar predstavlja strateške podlage za načrtovanje varnosti. Na splošno je znano, da dobre informacije predstavljajo podlago za strateško odločanje vodilnega managementa pri pripravi korporativni varnostnih aktivnosti, s čemer lahko v organizaciji prihranijo velike stroške in odpravijo tveganja. Pri vsem gre za zavedanje, da zaradi neustrezne korporativne varnosti lahko preide do škode, ki jo ni mogoče meriti le v denarju, temveč tudi v trajnostnem razvoju, ugledu organizacije v lokalnem in globalnem okolju. Ne moremo mimo dejstva, da gre pri zagotavljanju korporativne varnosti tudi za varovanje človeških življenj, ki v moralnem in etičnem svetu nimajo cene (Kovačič & Podvršič, 2014).

Poslovne varnosti v organizaciji je temelj nemotenega delovanja in zagotavlja konkurenčnost, obvladovanje trga in trajnostni razvoj proizvodnih, obenem zagotavlja razvoj poslovnih in intelektualnih oblik varnosti. Pri tej trditvi je treba razumeti, če organizacija nima izgrajenega ustreznega in učinkovitega varnostnega sistema, so lahko podana tveganja. Ta tveganja se odražajo na trgu, kjer organizacije delujejo v ekonomskem, finančnem, kapitalnem in poslovnem pomenu ter si ustvarjajo poslovno prednost. Če ni ustrezne korporativne

varnosti, če ni ustreznega menedžmenta v korporativni varnosti, so lahko organizacije izpostavljene še večjem tveganju in poslovnem riziku. Smiselno tej trditvi Gostič (2012) v svojih pisanjih zagovarja, da izgradnja notranje varnosti organizacije predstavlja steber varnega poslovanja, s čemer deležniki korporativne varnosti preprečijo številne škodljive dejavnike, ki bi sicer negativno vplivali na delovanje organizacije. Dejavnike deli po njihovem izvoru na notranje in zunanje in obema daje ustrezen pomen. Med pogoste notranje škodljive dejavnike navaja razsipništvo s kapitalom podjetja, nekontrolirana prodaja intelektualnega kapitala organizacije, investiranje v nedonosne projekte in posle, izdaja poslovnih skrivnosti, neopredeljenost poslovnih skrivnosti, prikrievanje slabih rezultatov poslovanja v organizaciji, vdori in zlorabe informacijskega sistema organizacije, goljufije, poneverbe in grabeži, tatvine osnovnih sredstev, materiala, ipd. Med notranje škodljive dejavnike avtor upošteva tudi latentno in odkrito nezadovoljstvo zaposlenih, stavke zaposlenih, delovne nezgode, poklicne bolezni, zastrupitve, slabo delo varnostne službe, prometne nezgode in onesnaževanja okolja (Gostič, 2012). Med najpogostejše zunanje škodne dejavnike avtor navaja omejitvene ukrepe ali normativno podlago države, opredeljene v javnih predpisih, politične ukrepe za zapiranje notranjega trga, zakonske omejitve v nasprotju z načeli svobodnega gospodarstva in konkurenčnega trga, prevzemanje ključnih kadrov s strani konkurenčnih podjetij, sklenitev škodljivih pogodb s strani pogodbenih partnerjev, gospodarsko vohunjenje, vdori v računalniški sistem družbe in podkupovanje strokovnjakov v managementu. V nadaljevanju za zunanje dejavnike navaja še kazniva ravnanja nepoklicanih oseb, naravne in druge nesreče ter dejavnike, ki nastajajo z razvojem inteligentnih sistemov in jih korporativna varnost šele spoznava (prav tam). Pri avtorju je mogoče prepoznati zanimivo obravnavanje sistemov in korporativne varnosti s pogleda zakonske normative, ki pokriva področja, ki jih je zakonodajalec opredelil kot družbi najbolj nevarna tveganja, kar je vezano za njegov poklic in dolgoletno prakso, kar podkrepi korporativne aktivnosti na zagotavljanju varnosti.

Management korporativne varnostne v fokusu raziskovalnega področja

Fokusiranje menedžmenta v področju korporativne varnosti pomeni usmerjanje upravljanja in vodenja posameznih procesov in sistemske ureditve poslovne varnosti znotraj posamezne organizacije. Tematika lahko sega v področje industrijske proizvodnje, področje podjetništva in področje dela različnih organizacij, ki je tako široko, da je korporativno varnost mogoče zelo široko razlagati kot ne model, deliti kot vzorec, postavljati različne definicije in ustvarjati neomejeno število ukrepov za izboljšanje sistemov. Pri vsem pa je treba razumeti, da je korporativna varnost bistven osnovni cilj varovanje poslanstva posamezne organizacije in njenega varnega delovanja. Zaradi širine raziskovalne področja pogosto avtorji, skozi prizmo opisovanja korporativne varnosti, s pisanjem zaidejo v področja v okolju, v prostoru, v med organizacijskih in med narodnih razmerah, ki so bolj vezana na škodljiva ravnanja organizacije, napačen menedžment v organizaciji, slabo upravljanje organizacije, pogosto izkoriščanje družbenih, političnih in varnostnih situacij, pri čemer prepogosto pozabljajo, da je korporativna varnost tudi v iskanju in zagotavljanju varnega poslovanja v medrežjih gospodarskih povezav, v programskem svetu medijev, v digitalnih povezavah in internetu, v intelektualnih sistemih in mnogo širše. Ravno ti sistemi lahko bolj ogrozijo varnost posamezne organizacije, saj so elementi korporativnega varovanja kapital, denar, patenti, znanje, intelektualni kapital, ljudje, oprema, tehnologija, načrti poslovanja in še in še.

Poleg varnosti, ki jo država zagotavlja skozi ustrezno zakonsko podlago je pomemben notranji ustroj ali notranje naravnanje korporativne varnosti v organizaciji, ki se realizira skozi akte o sistemizaciji delovnih, skozi načrte notranjega varnostnega delovanja, usmeri v prepoznavanje strukture delovnih mest, pooblastila posameznikov, določanje nalog in odgovornost zaposlenim ter v varovanju zaposlenih, kar predstavlja eno izmed osrednjih nalog vsakega varnostnega managementa. Varnost zaposlenih je zelo široka in posega v področje ustavnih pravic (Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a), 1991) delovnega prava (Zakon o delovnih razmerjih (Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), 2013) in področne zakonodaje, ki varuje pravice in pravne koristi zaposlenih. Ti isti imajo dolžnosti in pooblastila, ki jim na podlagi zaposlitve nudijo opravljanje določenih nalog, ki so lahko vezana na prisilna sredstva pri policiji, ki jih dovoljuje Zakon o nalogah in pooblastilih policije (Uradni list RS, št. 15/13, 23/15 – popr., 10/17, 46/19 – odl. US, 47/19 in 153/21 – odl. US), in se nanašajo na nošenje orožja varnostnih služb (Zakon o orožju (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 85/09 in 125/21), so še druga pooblastila in naloge, ki jih vsebujejo notranji akti posamezne organizacije. Običajno organizacija na podlagi pooblastil, ki jih daje ustrezna zakonska podlaga, organizirajo menedžment korporativne varnosti, pripravijo svoje notranje akte, s katerimi varujejo svojo dejavnost, svoje poslovanje, notranjo organizacijo in delovanje služb, ki so zadolžene za izvajanje varnosti. Nekateri avtorji v področje korporativne varnosti dajejo tudi nadzor nad zaposlenimi s ciljem, da opozorijo na potrebo nadzora na d zaposlenimi in še posebej v primerih, ko gre za potovanja v zelo tvegane države, kjer se soočajo z organiziranim kriminalom, korupcijo, ugrabitvami in drugimi viri ogrožanja.

V področje korporativne varnosti sodi tudi varovanje organizacije od zunanjih vplivov, zato služba organizacije za korporativno varnost s pomočjo zunanjih virov spremlja svetovna finančna, industrijska, gospodarska, turistična in druga tveganja in situacijo po svetu ter na podlagi teh ocen, pripravi ustrezne varnostne usmeritve in obvezujoča navodila. Postopek je mogoče razumeti tudi kot ustrezno obliko informiranja in pravočasnega obveščanja o dogajanju po svetu, kar je lahko podlaga za ustrezno načrtovanje korporativne varnosti v organizaciji. Njihova naloga je, da jim ves čas pomaga z svežimi informacijami o varnostnem stanju na njihovi lokaciji, o stanjih na cestah, odprtju letališča itd. ter jim omogoči varen povratek v domovino.

Gledano organizacijo celostno je mogoče razumeti, da gre za zagotavljanje varnosti zaposlenih, sredstev, informacij, objektov ipd. Posebno pozornost pri tem je potrebno nameniti ključnim grožnjam in hitri odzivnosti za njihovo preprečitev. Ena izmed pomembnih nalog managementa korporativne varnosti je tudi dvig varnostne kulture zaposlenih. Pri tem gre za učinkovitost organizacije pri obvladovanju varnostne kulture svojih zaposlenih, katere strategije uporabljajo, da dosežejo ta cilj ipd. Varnostne kulture zaposlenih žal ni mogoče vzpostaviti kar preko noči, lahko jo sicer krepimo na različne načine, z ozaveščanjem in izobraževanjem ter z brošurami in podobnimi internimi glasili. Za korporativno varnost organizacije, skrbijo notranje službe ali oddelki, ki jih vodi varnostni management. Poleg zagotavljanja fizičnega in tehničnega varovanja, požarne in informacijske varnosti, ima pomembno vlogo pri preprečevanju poslovnega vohunjenja (business counterintelligence). Pri tem gre za zaščito intelektualne lastnine v vseh pogledih delovanja organizacije, kjer so največje tveganje zaposleni, ki po nekaterih podatkih predstavljajo 85 odstotkov vohunjenja (Kovačič & Podvršič, 2014).

Znanost v področju korporativne varnosti nastaja v okvirih posameznih struktur, kapitala, institucij, znotraj gospodarstva, industrije in razvojnih organizacij, ki se z njo ukvarjajo, ali jo podpirajo. Pogosto je predmet tehnoloških vdorov, skozi katere nepoklicane osebe skušajo priti do novih dognanj in jih uporabiti v konkurenčnem podjetju. Industrijsko ali znanstveno vohunjenje se je razvijalo z razvojem industrije 1.0 in vse do 4.0 in vse bolj vstopa v novo peto generacijo, kar predstavlja veliko nevarnost in obenem omogoča hitrejši razvoj replike ali kopije produktov. Delovanje v smeri zakonitega ali nezakonitega dosežka znanosti imenujejo vohunjenje ali razkrivanje konkurence z namenom obvladovanja trga. Nekatere oblike industrije so posebej predmet vdorov, ker želi konkurenca priti do dosežkov in z njimi prehiteti konkurenco na trgu. Organizacije v Ameriki izgubijo do 100 milijard ameriških dolarjev na leto zaradi varovanja produktov ali dosežkov in preprečevanje poslovnega vohunstva. Slovenija ima velik intelektualni potencial in je zelo povezana z industrijo, inštituti in znanostjo po vsem svetu, zato velja poudariti, da je tudi Slovenija predmet posegov in vdorov v razvojne projekte znanosti, kjer nepoklicani poskušajo razkriti poslovne prednosti sodobnega sveta. Kraja intelektualne lastnine sicer predstavlja kaznivo ravnanje (Zakon o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 176/21 – uradno prečiščeno besedilo in 96/22 – odl. US)) in je velika grožnja za organizacije, samo dejanje je največkrat dokaj prikrito in lahko ostane neopažena več mesecev ali celo let. Enako velja tudi za področje igralništva in zabavišča, kjer je skozi sisteme organizacije finančnih tveganj mogoče izčrpavati organizacijo, ne da bi bilo mogoče odkriti ali dognati vzroke za izgube. Za zaščito intelektualne lastnine je potrebno izvajati učinkovite preventivne varnostne ukrepe ter vlagati zadostna finančna sredstva za njeno zaščito (Kovačič & Podvršič, 2014).

Poleg zunanje nevarnosti, ki preti organizacijam korporativna varnost obravnava tudi finančno računovodske varnosti organizacije, kjer je ločitev nalog in pooblastil nujno potrebna za učinkovito izvajanje notranjih kontrol. Tovrstni pristop znatno zmanjša tveganja za goljufije in ostale škodne pojave s finančnimi transakcijami. Z delitvijo nalog in pooblastil med več zaposlenimi zagotavljamo, da bi vsaka goljufija zahtevala dogovarjanje z več posamezniki, s čimer se zmanjšajo tveganja (Kovačič & Podvršič, 2014).

Kovačič in Podvršič (2014) sta naloge korporativnega varnostnega managementa delila skozi ustvarjanje pozitivnega in varnega delovnega okolja, kar naj bi spodbujalo zaposlene h krepitvi varnostne kulture. V teh primerih naj bi zaposleni sledili k uveljavljeni varnostni politiki in postopkom v najboljšem interesu organizacije, čemur jih usmerja ustrezen menedžment. K izvajanju notranjih kontrol, ki naj pomagajo zagotavljati učinkovitost poslovanja, skladnost z zakoni in predpisi ter varovanje nasploh mora vsak odgovarjati za svoja dejanja, ne glede na položaj, delovno mesto ali funkcijo. Vsak zaposleni je na svoj način ogledalo organizacije in jo predstavlja tako navznoter kakor navzven. Z zbiranjem informacij za zaposlovanje kredibilnih in kompetentnih ljudi ter njihovo periodično varnostno preverjanje skrbi menedžment, ki poda ustrezno oceno, ki je podlaga za odločanje o vključitvi posameznika v organizacijo ali v področje varnosti. Z varnostnim izobraževanjem zaposlenih ter ažurnim obveščanjem o postopkih ravnanja, metodah in oblikah sankcij, ki so lahko pozitivnega ali negativnega značaja menedžment seznanja zaposlene, vodstvo in občasno tudi javnost. Avtorja tudi navajata, da je potreben razvoj orodja za on-line varnostno usposabljanje in skrb za sistem delovanja anonimnih prijav o zadevah, ki škodujejo in slabijo ugled organizacije. Sistem poročanja za zaposlene, dobavitelje in kupce, pomoč pri izvajanju rednih in izrednih revizij, ki pomagajo prepoznati šibke točke v finančno računovodskem poslovanju. Preiskovanje vseh varnostnih incidentov, ne glede na to, kako velika ali majhna je škoda ter se zavezati k ničelni toleranci. Izrednega pomena je, da se po opravljeni preiskavi opravi »root-cause analysis«, ki nam omogoči, da preventivno posredujemo pridobljeno lekcijo našim zaposlenim v izogib ponovitvi podobnih incidentov (prav tam).

Pri razlaganju integralne varnosti sistema je treba razumeti interne sisteme organizacije in notranje akta, s katerimi je predpisano usklajeno delovanje zaposlenih v podjetju (varnostna kultura zaposlenih) in tehničnih sredstev za varovanje premoženja podjetja. Gre za doseganje usklajenega delovanja varnostnih podsistemov za varovanje ljudi in premoženja, požarno varnost, varnost in zdravje pri delu, ekologijo, civilno zaščito, informacijski sistem, podatkovni zapisi, družbeno odgovornost, itd. Integralni varnostni sistem v organizaciji s korporativne varnosti predstavlja zagotavljanje poslovne varnosti v organizaciji, s pomočjo katerega zagotavljamo dogovorjeno ali zahtevano (državni predpisi in zahteve strank oz. dobaviteljev) stopnjo varnosti v podjetju. Za učinkovito zagotavljanje poslovne varnosti je potrebno torej organizirati varnostni sistem, s pomočjo katerega se bo zagotavljal nemoten poslovni proces, ki mu bodo zaposleni in stranke zaupale (Gostič, 2012). V obdobju vse večjega razvoja industrije 5.0 se razvijajo sistemi sožitja naravne in umetne inteligence kar

omogoča neposredne vpoglede v sisteme delovanja. V tem pogledu mora korporativna varnost posegati v znanje in prepoznavanje inteligentnih sistemov, ki omogočajo neposreden vpogled systemskega delovanja in obenem varuje sisteme pred vdori in zlorabo.

Razvoj integralnih varnostnih sistemov

Razvoj integralnih varnostnih sistemov pomeni spremljanje razvoja tehnologije in inteligentnih sistemov. Iz tega je mogoče sklepati, da se prava podoba integralnega varnostnega sistema v korporativni varnosti prikaže le v primeru, če je ta sistem mogoče obravnavati in opredeliti vsaj z dveh vidikov, in sicer z zelo širokega (nacionalnega in globalnega) prostorskega vidika (Slika 3: Prostorski vidik integralnega varnostnega sistema) in z vsebinskega vidika (Slika 4: Arhitektura integralnega varnostnega sistema, ki ga upravlja management korporativne varnosti), ki ga predstavlja arhitektura varnostnega sistema. Potreba se izkaže skozi systemsko prepoznavanje gibanj in delovanj zunanjih silnic, zaradi tega ker grožnje, nevarnosti, tveganja in spremembe (terorizem, organizirani in gospodarski kriminal, mafije, idr.) prihajajo iz globalnih človeških in tehnično-tehnoloških virov in iz podnebnih sprememb. Znotraj integralnega varnostnega sistema pa je treba videti vse segmente, ki jih je potrebno – glede na zakonodajo, standarde in ocene ogroženosti in tveganj – opredeliti kot nujne za načrtovanje preventive (preprečevanje škod in izgub), obvladovanje izrednih dogodkov in varnostnih tveganj ter za graditev višje stopnje varnostne kulture, poslovne etike ter osebne in družbene odgovornosti (M. Vršec & Vršec, 2015).

Slika 4: Prostorski vidik integralnega varnostnega sistema (M. Vršec & Vršec, 2015)

Poleg splošnega pogleda je treba raziskovati še prostorski, kajti pri prostorskem vidiku korporativne varnosti se poka vzpostavljanje integralnega varnostnega sistema od znotraj (varovanje prostorov) navzven (obvladovanje globalnih varnostnih groženj), ki ščiti organizacijo pred nenadnimi posegi v sisteme organizacije. Eminentni avtor Vršec navaja, da je najprej treba varnostno obravnavati lastne človeške vire in lastne vrzeli v varnostnem sistemu v vseh poslovnih procesih, vzporedno s tem pa tudi preverjati zunanje vplivne dejavnike na poslovne procese, ki so lahko škodljivi za sisteme lastne organizacije. Gre za preverjanje korporativne varnosti povezane z obiskovalci, s strankami oziroma poslovnimi partnerji in pogodbeni izvajalci (outsorcing). V nadaljevanju je mogoče spoznati, da management korporativne varnosti zanima kaj se dogaja v neposredni okolici organizacije (gospodarske družbe), kaj se dogaja v slovenskem prostoru in kaj v globalnem okolju, da bi na podlagi preteklih, aktualnih in prihodnjih dogodkov organizirali ustrezne varnostne mehanizme. Skozi te mehanizme korporativne varnosti se izkaže obvladovanje ustreznih varnostnih sistemov za umestitev konkretne korporacije, koncerna ali gospodarske družbe oziroma organizacije v kompleksno prostorsko dimenzijo, ki je zaradi svojega delovanja težko varnostno obvladljiva. Gre za spoznanje, da ni mogoče prezreti, da je vsak segment prostora od znotraj navzven ali obratno izredno pomemben. Varnostno zanemarjanje katerega od prostorskih dimenzij lahko povzroči velike vrzeli v varnostnem sistemu in s tem systemsko tveganje, da varnostni sistem v nekaterih delih ne bo učinkovit. Tega pa si lastniki, poslovodstva in nadzorniki, zlasti pa management korporativne varnosti, ne smejo privoščiti (M. Vršec & Vršec, 2015).

Pri pojasnitvi vsebinskega pogleda je mogoče zaključiti, da ne gre za enostavno temveč za dokaj zahtevno arhitekturo integralnega varnostnega sistema, ki ga upravlja management korporativne varnosti. Arhitektura v bistvu predstavlja tri varnostne stebre.

Prvi (levi) steber v sliki (Slika 4: Arhitektura integralnega varnostnega sistema, ki ga upravlja management korporativne varnosti) predstavlja pravno poslovno vsebino, drugi (sredinski) steber predstavlja kadrovsko organizacijsko vsebino, tretji (desni) steber pa predstavlja tehnično tehnološko in funkcionalno vsebino arhitekture integralnega varnostnega sistema.

Slika 5: Arhitektura integralnega varnostnega sistema, ki ga upravlja management korporativne varnosti (M. Vršec & Vršec, 2015)

Vse tri stebre pa podpira evropska varnostna politika in pravna regulativa EU, nacionalna zakonodaja, nacionalna varnostna politika, nacionalni varnostni sistem in nacionalni nadzorni sistem. Za obvladovanje tako kompleksnega upravljanja korporativne varnosti

oziroma upravljanja integralnega varnostnega sistema je potreben širok portfelj znanj in sposobnosti, poleg tega pa še primerna doza posedovanja komunikacijskih, retoričnih in etičnih vrednot managerjev korporativne varnosti. To velja zlasti za upravljanje korporativne varnosti na strateški ravni in na ravni vodenja službe za korporativno varnost (M. Vršec & Vršec, 2015).

Skupni cilj varnega gospodarskega, poslovnega, ekonomskega, finančnega, tržnega ipd. varnostnega sistema teži k zagotavljanju varnih in ugodnih poslovnih povezav med posameznimi organizacijami, proizvajalci in potrošniki, s čemer se skozi informacijske in upravljalvske sisteme zagotavlja varno delovanje celotnega gospodarstva Evropske unije in širše. Integralni varnostni sistemi so plod znanja menedžmenta in varnostnih sistemov, ki skozi uporabo tehnoloških dosežkov razvijajo nove in nove sisteme korporativne varnosti.

Namen in vloga korporativne varnosti

Skozi spoznavanje namena in vloge korporativne varnosti v organizacijah je mogoče najti vrsto zapisov, tehnoloških in drugih dosežkov tujih raziskovalcev, sploh v velikih koncernih, ki so svojo dejavnost ohranjali vrsto let. Pri iskanju v slovenskem prostoru se v področju korporativne varnosti posebej predstavlja Vršec (2015), pri katerem je zaznati široko polje poznavanja sistemov organizacije korporativne varnosti, pri čemer je mogoče zaznati, da so izvzeti inteligentni sistemi in razvojne opcije sodelovanja ali sožitja naravne in umetne inteligence, kar korporativno varnost v celoti ne prepozna. Avtor je veliko pomagal pri razvoju korporativnega varovanja, je pa na novih raziskavah, da upoštevajo številne prednosti in nevarnosti, ki jih inteligentni sistemi prinašajo v delovanje posamezne organizacije. Vršec je v menedžment korporativne varnosti (M. Vršec & Vršec, 2015) uvrščal aktivnosti za upravljanje z implementacijo varnostne politike in varnostnega elaborata, informiranje lastnikov in top managementa o nastalih in potencialnih izrednih (škodnih) dogodkih in načrtovanih ter izvedenih varnostnih ukrepih. Zagotavlja, da je vsa varnostna dokumentacija (varnostna politika, elaborati, analize, študije, načrti, navodila, evidence) kompletirana kot celovita in pregledna varnostna dokumentacija, ki povezuje službo za korporativno varnost z drugimi organizacijskimi enotami v podjetju. Ko gre za razreševanje varnostnih vprašanj, omenja interno in eksterno varnostno usposabljanje, ocenjuje ter presoja nevarnosti, ogroženosti in varnostna tveganja, razrešuje vse izredne (škodne) dogodke in pojave. Omenja jih kot nesreče, dogodki kriminalne narave in drugi izredni dogodki ter jih presoja skozi morebitne posledice »skoraj nesreča« in skoraj »kriminalni dogodek«, do katerega še ni prišlo zaradi raznoterih okoliščin (zgodnji opozorilni sistem, pravočasni varnostni ukrepi ipd.). Zahteva izvajanje in izboljšave načrta varovanja, protipožarnega načrta, načrta evakuacije in drugih načrtov v smeri večje uporabnosti in koristnosti za poslovanje podjetja. Daje predloge za varnostne izboljšave v integralnem varnostnem sistemu ter načrtuje in pridobiva potrebna finančna sredstva za upravljanje korporativnih varnosti. Predlaga, spremlja in nadzoruje outsourcing varovanja in sodeluje z notranjo kontrolo in revizijo ter z državnimi nadzornimi institucijami.

Vršec (2015) posebej izpostavlja vodstvo organizacije oziroma direktorja v korporativni varnostni ter omenja kompetence menedžmenta, kjer navaja da je direktor zaposlen v organizaciji in je odgovoren za področje varnosti. Odvisno od velikosti organizacije direktor lahko skrbi tudi za področje korporativne varnosti in skladnosti poslovanja. V nadaljevanju za potrebe korporativne varnosti avtor navaja lastnosti in sposobnosti direktorjev (menedžmenta) za varnost oziroma zavzetost za varnostne in druge cilje. Direktor je odgovoren za storilnost, racionalnost pri delu, zmožnost delovanja, dosegljivost in odzivnost, izobrazbo, znanje, izkušnje in dobro prakso iz varnostne stroke, odločen nastop, osebna odgovornost, hitro odzivanje na dogodke in spremembe, razumno odločanje, oblikovanje izboljšav, implementacija zakonskih in regulatornih zahtev, sposobnosti učinkovitega komuniciranja z ustrezno retoriko, sodelovanje, timsko delo, spoštovanje mnenj, sposobnost pogajanja, preverjanje podatkov in informacij, sodelovanje z uradnimi nadzornimi organi, organizacijske sposobnosti, sposobnost ocenjevanja, analiziranja in načrtovanja, sistematičnost, sinteza, usklajevanje dela, vodenje akcije ob alarmnih in kriznih situacijah, ustvarjanje optimalnih pogojev dela za varnostno osebje, obvladovanje psiholoških situacij, pridobivanje zaupanja, moč prepričati, ambicije, obvladovanje lastnih čustev, koncentracija, premagovanje stresov, obvladovanje konfliktov, psihofizične sposobnosti vzdrževanje stalne psihofizične kondicije, športne aktivnosti, hobiji, družabnost, pozitivna energija ter upoštevanje etičnih načel poslovanja skozi korektnost, poštenost, upoštevanje zakonskih okvirjev.

Status odgovorne osebe za korporativno varnost naj bi imela tista odgovorna oseba v sistemu upravljanja korporativne varnosti (direktor ali druga oseba ali outsourcing, ki jo uprava s pisnim sklepom imenuje za upravljanje in vodenje enega, dveh ali več področij varnosti. Skozi preverjanje usposobljenosti posamezne odgovorne osebe ali menedžerja v organizaciji se ugotavlja, če ima sposobnosti za vodenje določenih služb, oddelkov, ali drugih organizacijskih enot v organizacijski strukturi korporacije, koncerna ali posamezne večje gospodarske družbe (Vršec, 2013).

Če je vodja varnostnega menedžmenta zaposlen v organizaciji, je smiselno, da član uprave gospodarske družbe oz. član organov vodenja družbe (njen svetovalec ali pa zaseda drugo vodilno oz. vodstveno funkcijo v gospodarski družbi). Gre za sistemsko ureditev, skozi katero sta vloga in pomen varnostnega menedžerja neprimerno večja od odgovornosti »običajnega« delavca v gospodarski družbi. Po mnenju avtorja Vršca bi lastniki kapitala ali organizacije in upravljalci (uprave, direktorji) morali vzpostaviti učinkovite nadzorne mehanizme preko nadzornih, notranje kontrolnih in notranje revizorskih teles in preko zunanjih nadzornih institucij. Vse bi morale delovati preventivno in represivno v skladu z zakonodajo, standardi, poslovnimi in etičnimi načeli ter dobro prakso. Poglavitni je torej interes

lastnikov in upravljalcev kot formalnih dejavnikov korporativnega upravljanja. Če je interes, da se organizacija razvija v pozitivno smer, je verjetnost, da bo deloval tudi nadzor, v nasprotnem pa so nadzorni mehanizmi – od zgoraj navzdol – potisnjeni v ozadje. V taki situaciji ni prostora za integriran vodstveni nadzor v procesih korporativnega upravljanja. Škarje in platno korporativnega upravljanja imajo torej lastniki in upravljalci, ki si vzpostavijo razvojno ali razdiralno (uničevalno) filozofijo upravljanja in vodenja. Če bi deloval management korporativne varnosti, bi se zagotovo zmanjšal maneverski prostor za razdiralne filozofije (Vršec, 2014).

Korporativno varnostni menedžer je pomemben in lahko enakopraven partner pri vodenju in upravljanju gospodarske družbe. Njegova ključna odgovornost je skrbeti za poslovno oz. korporativno varnost, vzpostaviti in vzdrževati učinkovito sodelovanje z vsemi ključnimi deležniki v gospodarski družbi, predvsem pa s posameznimi direktorji (menedžerji) z namenom zaščite poslovanja in pravočasne prepoznavne in obvladovanja poslovnih tveganj. Gostič (2014) skozi osnove odgovornosti korporativno varnostnega menedžerja navaja njegove naloge, ki jih strne skozi sodelovanje vseh osnovnih in podpornih poslovnih procesov (funkcij) v podjetju, z namenom zagotavljanja varnosti premoženja, reda, zaščite in neprekinjenega poslovanja (Leadership), prepričevanje sodelavcev znotraj podjetja, da je zagotavljanje varnosti sestavni del opravljanja njihovih del in nalog in vsakodnevnih odločitev in ne zgolj še eno delovno področje (Corporate culture), upravljanje sprememb v podjetju na podlagi graditve zaupanja, varnostne kulture, močne socialne mreže in medsebojne povezanosti ter učenja in ne samo izvajanje korporativne varnosti kot podporni poslovni proces (Change management), upravljanje tveganj: izobraževanje s tega področja, vodenje delovnih skupin, načrtovanje ukrepov, itn. (Risk management), soodgovornost za strateško odločanje in upravljanje (Management) in izvajanje dolžnostnega nadzorstva nad delom v podjetju oz. potekom osnovnih poslovnih procesov (Command & Control) (Gostič, 2014). Skozi proučevanje Vršca in Gostiča spoznamo številne prednosti korporativne varnosti, ki jo sicer omejujemo na področje korporativne varnosti v Sloveniji, kar predstavlja veliko tveganje.

Notranji nadzor varnosti in poslovanja

Navadno je mogoče notranji nadzor v organizaciji definirat kot obliko menedžmenta ali obvladovanja posameznih procesov, ki omogočajo skladno delovanje in funkcioniranje organizacije. Kadar govorimo o industriji, o proizvodnem podjetju ali storitveni organizaciji, imamo vedno v mislih organizacijo, ki je že v sklopu svoje dejavnosti izoblikovala varnostne sisteme, s katerimi ščiti nabavo surovin, transport, vhod in pregled materialov, pretok materialov skozi proizvodne procese, pripravo polizdelkov ali končnih izdelkov za kupca oziroma trg. Gre za procese, ki so izoblikovani tako storitvenega kakor tudi s proizvodnega pogleda in jih lahko vodijo inteligentni sistemi, ki so nadzorovani iz operativnih nadzornih centrov, ozkega števila operativcev ali vodilnih v organizaciji. Takšne organizacije imajo tudi razvojne ali razvojno izobraževalne centre, ki s pomočjo inteligentnih sistemov razvijajo virtualne in dejanske sisteme za posodabljanje lastne proizvodnje. Ti centri se zavarujejo proti vdoru v sisteme raziskav, sisteme izobraževanja, oblikovanja, patentov in podobno, kar prenesejo na organizacijo, ki vrši procese proizvodnje in oblikovanje produktov. Ker je človek bitje, ki se uči, spreminja svoje vedenje, lahko producira in spreminja svoje navade, običaje, lastnosti, značaj, izobrazbo, inteligenco in druge človeške lastnosti, je realno pričakovati nihanja v njegovi pripadnosti posamezni organizaciji, kar je nedvomno vezano na več dejavnikov, ki so lahko psihološke, sociološke, pravne ali druge narave. Zato so potrebni notranji nadzor in skladnost organizacije dela, predpisov, standardov, organizacije varnosti in med sistemskega povezovanja, ki bodo spremljali posameznika in njegovo vedenje. V organizacijah delujejo številne organizacije in sistemi, ki jih korporativna varnost povezuje, nadzira in usmerja v cilju zagotavljanja notranje varnosti organizacije.

Zraven številnih sistemov ali služb, ki delujejo na področju zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja ter informacijske varnosti, ki odvrta zaposlene od dejanj, ki niso skladni z delovno vneto in pravili poslovanja, ki preprečujejo kaziva ravnanja, tatvine, goljufije in podobna delovanja, ima organizacija služba za notranji nadzor in skladnost poslovanja. Kadar govorimo o korporativni varnosti vemo, da je ta služba sestavljena iz strokovnjakov za področje varnosti, strokovnjakov za revizije finančnih in kapitalskih tokov in strokovnjakov za IT. Pri tem gre za izvajanje in preverjanje z rednimi revizijami in nadzorom, ki zajema poslovanje vseh služb, oddelkov ali drugih sistemsko ustrojenih delov organizacije. V korporativnem smislu mislimo na lokacije, ki zahtevajo posebno pozornost so blagajniško in trezorsko poslovanje, gostinstvo, marketing, računovodstvo, skratka povsod, kjer je mogoče oškodovati premoženje ali ugled organizacije. Neposredni nadzor se izvaja naključno ali redno kot v primerih, ko so zaznane sumljive dejavnosti na podlagi poročil ali anonimnih prijav. Nadzor oziroma revizija se mora opraviti tudi v primerih, ko finančni rezultati nihajo ali izkazujejo gibanja, ki niso poslovno znana, na kar so lahko vezani notranji ali zunanji negativni dejavniki.

Pomen notranjega nadzora

Notranji nadzor v organizaciji pomeni oblike dela, s katerimi se preverja stanje poslovanja, ki ga lahko notranji ali zunanji revizorji ali druge pooblaščen osebe preverjajo skozi nadzor računovodstva organizacije, v katerem organizacija sprejme različna pravila, usmeritve ali postopek za zagotavljanje pravilnosti informacij o računovodstvu in financah, varovanje različnih sredstev organizacije (tudi v igralništvu), spodbuja odgovornosti v poslu in preprečevanje nastanka goljufije v podjetju. Skozi korporativno varnost ji je nujno poleg finančnega nadzora izvajati še notranji nadzor v področju sistemov zagotavljanja informacijskih in upravljaljskih sistemov, s katerimi se

preverijo stopnja zaupnosti znotraj organizacije, stopnja varnosti in stopnja medsebojnih odnosov, kar bistveno vpliva na delovanje organizacije kot celote v smislu zagotavljanja korporativne varnosti. Nadzori računalništva, interneta in pretoka informacij skozi mrežne povezave so predvsem zanimivi za področje organizacij, ki so v stalnem stiku s številnimi finančnimi ali kapitalskimi tokovi, kjer so lahko v obtoku večje količine denarja, ki ga je treba varovati skozi sisteme delovanja, skozi postopke vhode, prehoda in izhoda v sistemu organizacije iger in predvsem v postopku izdaje in sprejemanja denarja v blagajniške sisteme.

Korporativna zaščita denarnih sredstev in kapitalnih tokov organizacije je nujna tudi v primerjavi z drugimi oblikami upravljanja z denarjem, sploh kadar gre za denar v kroženju med blagajno, različnimi izpostavami pri bančnih sistemih ali sistemih zavarovanja, kjer je treba posebej organizirati varstvo denarja. Bodisi da gre za elektronsko ali fizično delovanje z denarjem je treba vedeti, da je denar vedno lahko predmet odtujitve, mogoče ga je na različne načine prenesti na tuje račune, zato so potrebni posebni varnostni ukrepi, ki bodo zaščitili sredstva organizacije in ko bodo omogočili trajnostni razvoj. Skozi korporativni nadzor organizacija lahko v blagajniškem sistemu poslovanja namesti različne vrste notranjega nadzora, skozi katerega zahteva sistem ločevanja nalog v blagajni, v ravnanju z gotovino, ki kroži skozi bančne ali druge sisteme z njim ravna več različnih oseb, ki nadzirajo druga drugo ter med seboj povezave redno beležijo. Nujna je dodelitev različnih strok uslužbencev v blagajniškem sistemu, ki opravljajo različne dejavnosti ter vzpostavijo več nadzornih sistemov, ki v povezavi dajejo skupne rezultate korporativne varnosti.

Sistemov notranjega nadzora je lahko več, glede na to kako je organizirana korporativna varnost in kako menedžment skrbi za organizacijo varovanja. Če gre za notranjo organiziranost in korporativno varovanje opravljajo notranji usposobljeni uslužbenci, je njihov nadzor in kontrolo mogoče poleg zakonodaje, izvajati še z notranjimi akti in ukrepi, ki se časovno spreminjajo in onemogočajo kontinuirano delo zaradi varovanja podatkov delovanja organizacije.

Podobno ravnanje je mogoče izvajati tudi pri outsourcingu oziroma pri organizacijah, ki kot zunanja oblika korporativne varnosti delujejo v svojem imenu na račun organizacije igralništva in zabavišča. Neposrednih zapisov nadzora v korporativni varnosti ni mogoče najti (predstavljajo poslovno skrivnost), je pa mogoče uporabiti številne oblike nadzora, kakršnega imajo pri delovanju obveščevalnih služb, kjer izvajajo nadzor nad zaposlenimi povsod. Podbregar (2012) pravi, da se vsak notranji nadzor začne že doma in v lastni hiši posameznega zaposlenega, kar velja tudi za zaposlene v igralništvu (podana izjema glede na ustavo in zakonodajo). Avtor oblike nadzora omenja kot del procesov upravljanja organizacije, pri čemer svoje zapise temelji na nadzoru varnostnih služb in pojasni, da tudi obveščevalno-varnostne službe niso izjema, še več, notranji nadzor predstavlja osnovo vseh drugih, zunanjih nadzorov prav tam). Glede na to da v organizacijah delujejo zaposleni, ki so različni po pripadnosti organizaciji, značaju, izobrazbi, psihološki stabilnosti, socialnem okolju in drugače različni, je za potrebe korporativne varnosti nujno nad njimi izvajati neprekinjen nadzor. Podbregar tudi pojasni, da je nadzor nujen tedaj, kadar se pojavi dvom o zanesljivosti posameznika/-ce ali skupine zaposlenih. Predvsem je potreben notranji nadzor nad njihovim delom, kadar kršijo zakon, notranje predpise ali navodila dela in mediji ali javnost to izvedo. Kadar omenjamo Podbregarja in obveščevalne službe, vemo, da nadzor nad njihovim delom izvajajo sodne, izvršne in zakonodajne oblasti, vse te oblike so zakonsko urejene. Pri vsem pa vendar ne moremo mimo vprašanja, kako poteka notranji nadzor nad delom zaposlenih v drugih organizacijah in kje bi bilo mogoče najti pravno podlago. Pri varnostno-obveščevalnih službah gre za delovaje v imenu države, zaradi tega je njihovo delo zaradi narave informacij občutljivo. Tu zlahka najdemo upravičene razloge korporativne varnosti, kajti notranji nadzor služi za zagotavljanje kontinuitete varnosti. Pri industriji, proizvodnih ali drugih organizacijah gre za varovanje informacij povezanih z obliko dejavnosti. Pogosta so vprašanja katera oblika nadzora je najboljša, pri čemer se menedžment organizacije pogosto posluži zunanjih strokovnjakov svetovanja, ki proučijo način delovanja služb varovanja v organizaciji in nato predlaga nadzor nad njimi. Praviloma se postavlja vprašanje, kateri sistem nadzora je boljši. Svetovalec pri tem proučuje, kateri nadzor je dopusten, pri katerem bi ne posegali pravice ali temeljne svoboščine zaposlenega in obenem zagotovili korporativno varnost. Pri vsakem nadzoru se pojavi vprašanje etike, dostojanstva, pravičnosti in zakonitosti, do katerih so zaposleni upravičeni.

Nekateri avtorji, med njimi tudi Gostič, s kazenskega pogleda opisujejo možnost prihoda denarja v organizacijo, ki izvira iz vseh vrst kaznivih dejanj in ga imenujejo umazan denar, ki ga je treba skozi sisteme kroženja denarja oprati oziroma legalizirati. Tehnike legalizacije ali pranja denarja se spreminjajo, so različne, njihovi avtorji pa ves čas raziskujejo davčne, poslovne, računovodske, carinske in druge poti, da bi čim lažje denar oprali in oplemenitili. Zaradi tega je nujen stalen nadzor in povezovanje igralništva s policijo, obveščevalnimi službami, bančnimi agenti ipd., zato morajo organizacij vzpostaviti stalen notranji nadzor, ki bo nadzoroval tudi do področje tveganj.

Informacijsko upravljalvska varnost

Informacijska varnost v gospodarstvu, industriji, proizvodnih ali drugih organizacijah zagotavlja varstvo podatkov in informacijskih sistemov pred nezakonitim dostopom, neupravičeno uporabo, zlorabo, razkritjem sistemov poslovanja, razkritjem finančnih in kapitalskih tokov, ločitvijo sistema posameznih služb in varovanja, spremembo nastavljenih oblik poslovanja ali uničenjem pomembnih podatkov. Informacijsko varnost praviloma opredelijo kot del splošnega informacijsko komunikacijskega sistema, ki tvori široke možnosti za delovanje v področju različnih dejavnosti, kjer se izvaja sodelovanje s sorodnimi organizacijami, službami države za varnost, varno in

zakonito posredovanje, prejemanje ali pošiljanje podatkov, ki jih skozi komunikacijske sisteme pošiljajo s stopnjo zaupnosti, v kateri se odraža namen in uporabnost podatkov oziroma dostopnost do oseb, ki so pooblaščenke za delo s temi podatki. Organizacije se skozi svoje delovanja in korporacijsko varnost prilagajajo razvoju komunikacij pete generacije ali generacije 5.0, ki omogoča hitre dostope do podatkov, hitro poslovanja, v sisteme delovanja pa uvaja inteligentne sisteme, s čemer se krepi sožitje naravne in umetne inteligence tudi v področju igralništva. Podatki organizacije so lahko elektronski, tiskani, na magnetnih ali drugih nosilcih, ki omogočajo komuniciranje, splošno poslovanje, varnost uporabe ter varuje sistem od nepoklicanih oseb in sistemov. Ravno zaradi vse večje digitalizacije sveta, poslovanja preko številnih svetovnih spletnih omrežij, uporaba inteligentnih sistemov je nujno vzpostaviti požarne varnostne sisteme, ki ne bodo omogočali poseg ali zlorabo nepooblaščenih oseb. Tukaj upravljavski sistemi in menedžment imajo posebno vlogo, saj vodstvo skozi upravljanje in vodenje sistemov zagotavljajo varno delovanje, pri čemer se poslužujejo vseh uporabnih sistemov korporativne varnosti.

V svetu hitrega komunikacijskega razvoja, ki omogoča hiter pretok informacij, s čemer se vse bolj ustvarjajo informacijski in upravljavski sistemi, katere je mogoče zlorabiti, je nujno vzpostaviti ustrezno korporacijsko varnost ter zagotoviti varno poslovanje. Področje informacijske varnosti postaja vse pomembnejše in terja ukrepe, ki bodo organizacijo varovale pred neželenimi poseki. Posebej so vdorom v sisteme podvržene organizacije, ki se ukvarjajo s prenosom denarja, kakor je bančništvo, nekateri sistemi finančnega in kapilarnega poslovanja. Organizacije v zasebnem in tudi v javnem sektorju se vse bolj zavedajo pomena zagotavljanja neprekinjenega delovanja informacijskih sistemov ter integritete in neokrnjenosti informacij v teh sistemih za svoje nemoteno igralniško (finančno) poslovanje.

Država je sicer nosilec varnosti in organ prisile, ki skozi pravne predpise in zakonodajo skrbi za pravno varnost in s tem za informacijsko varnost vseh pravni in fizičnih subjektov. Za ta namen je ustanovila nacionalni organ za informacijsko varnost, ki deluje kot Urad Vlade Republike Slovenije za informacijsko varnost (samostojna vladna služba). Na spletnih straneh urada je mogoče najti, da deluje kot osrednji koordinacijski organ na strateški ravni nacionalnega sistema zagotavljanja informacijske in kibernetске varnosti, hkrati pa je tudi enotna kontaktna točka države pri mednarodnem sodelovanju na tem področju. Urad ima nacionalni odzivni center za kibernetско varnost SI-CERT (Slovenian Computer Emergency Response Team), ki deluje v okviru Akademске in raziskovalne mreže Slovenije. Odzivni center je v okviru svoje dejavnosti pristojen za prigrasitev incidentov izvajalcev bistvenih storitev iz sektorjev energija, digitalna infrastruktura, oskrba s pitno vodo in njena distribucija, zdravstvo, promet, bančništvo, infrastruktura finančnega trga, preskrba s hrano in varstvo okolja ter ponudnikov digitalnih storitev. Organizacije, ki sodijo v področje bančništva in finančnih trgov, preko SI-CERT in v okviru programa ozaveščanja o kibernetски varnosti in varni rabi spletne infrastrukture dobiva informacije, so potrebne za izvajanje kibernetске varnosti. Skozi ta program lahko organizacije pridobijo podatke o nevarnostih, katere se pojavljajo na spletu, informiranje o varni uporabi spletnega bančništva in varnem spletnem nakupovanju, informiranje o različnih oblikah spletnih goljufij in predstavitev načinov, kako se zavarovati, informiranje o varstvu osebne identitete. Odzivni center je pristojen za prigrasitev zlorab ali zaznanih nevarnostih in nudi strokovno pomoč za razreševanje kibernetских incidentov v upravljanju informacijskih sistemov in delov omrežja, ki ga igralniške organizacije uporabljajo. Za področje kibernetске varnosti je država 2016 sprejela strategijo kibernetске varnosti ter Zakon o informacijski varnosti (Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21), 2018)).

Kadar govorimo o informacijski varnosti za potrebe korporativne varnosti bančnih ali drugih finančnih organizacij, kjer kroži veliko gotovine ali se posluje z elektronskim denarjem, je treba imeti v mislih, da gre za dejavnost, kjer denar kot gotovina kroži v sistemu poslovanja, zato je zelo močno izpostavljeno številnim poskusim prevare, goljufije, nezakonitih prenosov, vdorov v sisteme in podobno. V novejšem času gre za kibernetске posege, zato je v spletnih omrežjih mogoče zaznati številne poskuse hekerjev, ki jih imenujejo hekerski napadi. O tem skrb vodi urad vlade za informacijsko varnost. Hekerski napadi predstavljajo sodobno obliko kriminala, ki je v velikem porastu, zaradi česar mora organizacija vse bolj vlagati v osebe in tehnologijo, s katero bo zagotovila varno dejavnost. Urad za informacijsko varnost poroča, da so v letu 2021 v Sloveniji zabeležili za kar 60 % več poskusov napada na finančne in denarne sisteme, poskusi so iz tujine in jih je nemogoče odkrivati kar pojasni, da se je treba ustrezno zavarovati.

Iz predstavljenih podatkov v posameznih poglavjih in skozi pojasnila posameznih avtorjev, ki pokrivajo korporativno varnost organizacij je mogoče spoznati, da je informativna varnost zelo pomembna in predstavlja večji % korporativne varnosti v številnih organizacijah (<https://telefoncek.si> › 2020/09/02 › novi-standardi-info).

Zaključna misel

Raziskava je ena do mnogih na področju korporativne varnosti. V njej so podana le izhodišča korporativne varnosti, za katero je nemogoče trditi, ali jo opredeliti kot nek model, ki bi ga lahko uporabljali v enakih ali sorodnih organizacijah na področju igralništva. Gre za področje, ki se tako hitro spreminja, da je v letnem obdobju mogoče govoriti o novih sistemih poslovanja organizacijske dejavnosti, novih komunikacijskih prosih, stalinskih in drugih povezavah in med organizacijskem poslovanju, da je skoraj da nemogoče izoblikovati nek modus ali nek model, ki bi v področju korporativne varnosti velja za dalj časa. Ravno zaradi svetovnega tekmovanja v razvoju novih kibernetских, računalniško informacijskih in upravljavskih sistemov, vse večjim programiranjem in umeščanjem umetne inteligence v področja delovanja naravne inteligence, se vse bolj pojavljajo nove oblike poskusov vdorov v bančne sisteme, v sisteme industrije, v

sisteme varovanja ljudi in premoženja in povsod, kjer je mogoče ustvarjati kapitalske dobičke. Kakšen bo obseg varnostnega sistema družbe, države, industrije, podjetništva, igralništva ipd. v prihodnje, nihče ne more vnaprej napovedati. Odvisno je od ocene ogroženosti posamezne organizacije, mnogokrat tudi od varnostne filozofije, ki jo posamezna organizacija, skozi svojo korporativno varnost načrtuje. Zaradi tega »Risk management« oziroma upravljanje z varnostnimi ali operativnimi tveganji postaja tudi v naši državi vse bolj pomemben element poslovanja in menedžmenta, predvsem v področju gospodarstva, industrije, v razvojnih podjetjih in tudi znanstvenih inštitutih vse bolj pomembe, vsled česar se bodo izoblikovali novi poklici, nova izobraževanja in gospodarska obnašanja.

V prizadevanjih za izboljšanje učinkovitosti poslovanja, preprečevanja prevar, ugleda in zaščite organizacije, le-te čedalje bolj pogosto uvajajo korporativni varnostni management. Njegova glavna naloga je celovito odvracati nevarnosti in preprečiti izgube (Loss Prevention) organizaciji, kar je strateški pristop k korporativni varnosti. Na ta način mora glavni management pri zaposlenih jasno izražati svojo zavezanost k zagotavljanju korporativne varnosti v organizaciji. Tako je mogoče ustvariti skupno vizijo za celovito zagotavljanje čim boljše stopnje varnosti ter krepiti varnostno kulturo zaposlenih. Skrb za korporativno varnost ne bi smela biti samo stvar korporacij in večjih organizacij. Podatki namreč kažejo, da pri manjših organizacijah obstaja večja verjetnost, da le-te postanejo žrtve kaznivih dejanj oziroma škodnih dogodkov. Kljub manjšim številom zaposlenih in manjših prihodkih, so manjše organizacije bolj dovzetne za kriminal. Običajno se dogaja, da redko in nepravočasno sprejemajo preventivne varnostne ukrepe, ker menijo, da se jim ne more zgoditi nič usodnega.

Končni cilj vsakega korporativnega varnostnega managerja je dvig varnostne kulture pri zaposlenih. Za obvladovanje korporativnih varnostnih tveganj, morajo organizacije namenjati zadostna finančna sredstva za izvajanje preventivnih ukrepov in za razvoj učinkovitih metod za odkrivanje in preprečevanje varnostnih incidentov. Brez uvajanja novih strategij in tehnologij za preprečevanje in odkrivanje kriminala, imajo lahko mnoge organizacije težave v poslovanju ali celo zaradi tega doživijo poslovni neuspeh (Kovačič & Podvršič, 2014).

Kot je bilo navedeno, lahko na podjetje delujejo različni škodni dejavniki, tako zunanji kot notranji. Vsi ti dogodki lahko podjetju povzročijo neposredno ali posredno izgubo, bodisi izgubo ugleda v poslovnem okolju, finančno, materialno ali kadrovske izgubo. Zato je tako pomembno vedenje in (samo)zavedanje o nujnosti vzpostavitve oziroma organizacije varnostnega sistema v podjetju, kar pa je še vedno premalo prisotno med slovenski managerji oziroma lastniki gospodarskih družb. Za učinkovito organizacijo varnostnega sistema v podjetju je potreben sistemski pristop in temeljito poznavanje področja varnosti ter (kar je seveda tudi ključno) poslovnega procesa podjetja. Za obvladovanje varnostnih tveganj je pomembno, da podjetje sistematično načrtuje, ugotavlja in določa ukrepe in postopke za obrambo pred tveganji. Samo z ustreznim načrtovanjem in izvedbo pravnih, organizacijskih, kadrovskih in tehničnih ukrepov, lahko zagotovimo ustrezen nivo korporativne ali poslovne varnost (Gostič, 2008).

V zaključnem delu navajamo, da je naša raziskava le poskus razsvetliti potrebe po uvajanju korporativne varnosti in primerne menedžmenta korporativne varnosti v sleherni organizaciji, da bodo zaradi svoje neposredne povezanosti z inteligentnimi sistemi, komunikacijskim omrežjem in kibernetiskim upravljanje bolj varne in poslovno uspešne.

V raziskavi je bila postavljena teza izzivov korporativne varnosti v 21. stoletju, kjer je v vsebini bilo ugotovljeno, da so gospodarske družbe, industrija, proizvodne, finančne, državne in druge organizacije ves čas izpostavljene nevarnosti vdora v sisteme njihovega finančnega, bančnega, kapitalskega, poslovnega, razvojnega, inovacijskega itd. področja, zato je treba iskati nove gradnike in razvijati novo paradigmo, ki bo zagotovila varnost delovanja organizacij, ki bo zagotovila novo korporativno varnost.

Skozi pregled sistemov, pregled delovanja nekaterih oblik organizacij, skozi organizacijo informacijskih in upravljavskih sistemov in obliko menedžmenta v korporativni varnosti, je mogoče prepoznati številne aktivnosti in korake, ki so zelo dobri in služijo svojemu namenu v preprečevanju zlorab. Ta ugotovitev potrjuje postavljeno tezo z opozorilom, da je znanost v svojem najvišjem stadiju razvoja, iz katere se bodo porodili novi produkti, novo znanje, nova tehnologija, novi inteligentni sistemi, nove komunikacije in vse bo treba spremljati, preučevati ter iskati varno pot za poslovanje različnih organizacij

Viri in literatura:

1. Beganović, I. A. (2016). *Inovativnost, strategija orijentacija malih poduzeća*. Mala knjiga Plus Novi Sad.
2. Čas, T. (2006). *Zasebno varovanje za uporabnike varnostnih storitev*. Atelje Kresnik.
3. Fischer, R., Halibožek, E., Halibožek, E. P., & Walters, D. (2012). *Introduction to security*. Butterworth-Heinemann.
4. Gostič, Š. (2008). Osnovni principi organizacije korporativne varnosti . V J. Šifrer (Ur.), *Javna in zasebna varnost: zbornik prispevkov* (str. 8). Fakulteta za varnostne vede .
5. Gostič, Š. (2012). Zagotavljanje korporativne varnosti s pomočjo standarda ISO 28000:2007 – sistema upravljanja z varnostjo . V *Korporativna varnost* (Številka 2, str. 24–27).
6. Gostič, Š. (2014). Odgovornost korporativno varnostnega menedžerja. V *Korporativna varnost* (Številka 8, str. 16–19).
7. ICS. (b. d.). *Integralni varnostni sistemi*. Pridobljeno 12. avgust 2022., od <https://www.ics-institut.si/korporativna-varnost/integralni-varnostni-sistemi>
8. Jankovič, P., & Murtič, S. (2019). *Učbenik Osnove Pogodbenega prava v logistiki*. Arema, visoka šola za regionalni menedžment.
9. Kavun, S., Čaleta, D., Vršec, M., & Brumnik, R. (2013). Estimation of the effectiveness and functioning of enterprises in boards of corporate security. *European Journal of Scientific Research*, 104(2), 304–323.
10. Kovačič, A., & Podvršič, A. (2014). Korporativni varnostni management – nujnost sodobnih organizacij. V *Korporativna varnost* (Številka 7, str. 9–11).
11. Murtič, S., & Jankovič, P. (2018). *Učbenik Osnove gospodarskega prava v logistiki*. Arema, Visoka šola za regionalni menedžment.
12. Podbregar, I. (2012). *Obveščevalno varnostna dejavnost; procesi, modeli, nadzor*. Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede v Ljubljani.
13. Purpura, P. P. (1989). *Modern security and loss prevention management*. Butterworths Boston.
14. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), Uradni list (2013).
15. Trivan, D. (2012). *Korporativna bezbednost* (str. 245). Dosije studio .
16. Uhernik, J., Murtič, S., & Colarič Jakše, L. M. (2019). Vloga in pomen intelektualnega kapitala v turizmu. V *Konferenca primerov dobre prakse*. znanstveni članek, Arema, Visoka šola za regionalni menedžment, Rogaška Slatina.
17. Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a), (1991).
18. Zakon o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZPosS, 158/20 – ZIntPK-C in 18/21), (2006).
19. Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), (2007).
20. Zakon o informacijski varnosti (Uradni list RS, št. 30/18 in 95/21), (2018).
21. Vršec, Milan. (2014). Vodstveni nadzor v procesu upravljanja korporativne varnosti . V *Korporativna varnost* (Številka 8, str. 24–27).
22. Vršec, Milan, & Vršec, M. (2015). Kaj sploh je korporativna varnost . V *Korporativna varnost* (Številka 9, str. 5–9).
23. Vršec, Miran. (2013). Nizka cena storitev varovanja kot eden pomembnih virov tveganja . V *Korporativna varnost* (Številka 4, str. 12–15).
24. Zelenika, R. (2008). *Menedžment logističnih sustava, znanstvena knjiga*. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci, IQ PLUS d.o.o. Kastav.